

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞ ANALİTİĞİ ANA BİLİM DALI
İŞ ANALİTİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DOĞRU LOKASYONDA DOĞRU ARAÇ MODEL MİX
BULUNURLUĞU SAĞLAMAK

ZEYNEP KÜÇÜK SADIKLAR
(Yüksek Lisans Tezi)

İstanbul, 2025

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞ ANALİTİĞİ ANA BİLİM DALI
İŞ ANALİTİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DOĞRU LOKASYONDA DOĞRU ARAÇ MODEL MİX
BULUNURLUĞU SAĞLAMAK

ZEYNEP KÜÇÜK SADIKLAR
(Yüksek Lisans Tezi)

Tez Savunma Jürisi

1. Tez Danışmanı : Prof. Dr. ÖMER ÖNALAN
2. Üye : Prof. Dr. HAKAN YILDIRIM
3. Üye: Öğr. Üyesi Dr. Hülya BAŞEĞMEZ SEZER

İstanbul, 2025

ÖZET

Hacimli otomotiv sektöründe sipariştten teslimata tüm süreç otomobil üreticileri, bayiler ve müşteriler için kritik öneme sahiptir. Bayilerin bulunduğu bölge ve müşteri profili dikkate alınarak, müşterilerin talep ettiği özelliklere uygun bir aracı makul bir sürede teslim alması üreticinin pazara hizmet etme maliyetini etkilemektedir. Müşterilerin memnuniyeti doğru özelliklerdeki araçların doğru zamanda ve doğru lokasyonda bulunmasına bağlıdır. Bu nedenle, bayilerin buldukları bölge, müşteri profili ve satış performansları ve dış etkenler dikkate alınarak araç bulunurluğu sağlanmalıdır.

Bu çalışma kapsamında otomotiv sektöründe bayilerinin sipariş süreçlerini doğru yönetmeleri için bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın amacı bayilerin sipariş sürecinde öneri sunarak yaşlı araç stoğunu azaltmak, doğru kırımda araç bulunurluğu sağlamak, kayıp satış miktarını engellemek. Bayilerin sipariş dönemlerinde geçmiş satış verileri, mevcut stok durumu ve müşteri eğilimleri gibi çok boyutlu verileri dikkate alarak daha rasyonel sipariş kararları almalarına destek olacak bir öneri sistemi geliştirilmiştir.

Bu doğrultuda, geçmiş verilere dayalı regresyon analizleri ile araç talep dinamikleri ortaya konmuş, dönemsel eğilimleri yakalayabilmek adına Holt-Winters, ARIMA gibi zaman serisi tahminleme yöntemleri kullanılmıştır. Geliştirilen model yapısı sayesinde, bayi siparişlerinin doğruluk oranının artırılması, stok devir süresinin kısaltılması, yaşlı araç stoklarının azaltılması ve müşteri taleplerine daha etkin şekilde yanıt verilmesi hedeflenmiştir. Modelin uygulanması sonucunda, yüksek stok devir süresine sahip bayilerde iyileşme sağlanmış olup, doğru model-mix ile müşteri taleplerine uyum oranı artmıştır. Modellerin bireysel doğruluk değerlerinin yanı sıra ensemble learning yaklaşımıyla geliştirilen akıllı model seçme yöntemi sayesinde en uygun modelin tahmin başarısının %98'e kadar ulaştığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Veri bilimi, Otomotiv sektörü, Talep Tahmin

ABSTRACT

In the high-volume automotive industry, the entire process from order to delivery holds critical importance for manufacturers, dealers, and customers. Taking into account the location of dealerships and customer profiles, the timely delivery of vehicles that meet customer specifications directly impacts the manufacturer's cost of serving the market. Customer satisfaction depends on having the right vehicles with the right specifications available at the right time and location. Therefore, vehicle availability must be ensured by considering the dealer's location, customer profile, sales performance, and external factors.

Within the scope of this study, a model was developed to support dealers in the automotive industry in managing their vehicle ordering processes more effectively. The objective is to provide recommendations during the ordering process to reduce aged vehicle stock, ensure vehicle availability with the correct configurations, and prevent lost sales. A recommendation system was developed to help dealers make more rational ordering decisions by taking into account multidimensional data such as historical sales, current inventory levels, and customer preferences.

Accordingly, regression analyses based on historical data were used to uncover vehicle demand dynamics, and time series forecasting methods such as Holt-Winters and ARIMA were employed to capture seasonal trends. With the developed model structure, the aim is to improve the accuracy of dealer orders, reduce stock turnover time, minimize aged inventory, and respond more effectively to customer demands. As a result of the model's implementation, significant improvement was observed at dealerships with high stock turnover durations, and customer demand alignment increased through optimized model-mix recommendations. In addition to individual model accuracy levels, an intelligent model selection approach based on ensemble learning enabled the most suitable model to reach a forecasting accuracy of up to 98%.

Keywords: Data Science, Automotive Sector, Demand Forecasting

TEŐEKKÜR

Tez alıőmamın hazırlanmasında desteęini esirgemeyen sayın danıőman hocam Prof. Dr. Ömer Önalın'a teőekkürlerimi sunarım.

Tez alıőmam ve yüksek lisans eęitimim süresince benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme ve eőime alıőmam sürecinde yanımda oldukları için ok teőekkür ederim.

Zeynep KÜÇÜK SADIKLAR
23/06/2025

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	i
ABSTRACT.....	ii
TEŞEKKÜR.....	iii
İÇİNDEKİLER.....	iv
KISALTMALAR LİSTESİ.....	vi
TABLoların LİSTESİ.....	vii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	vii
1. GİRİŞ.....	1
1.1. Tezin Tanımı ve Amacı.....	1
1.2 Literatür Araştırması.....	1
2. YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ.....	5
2.1. Yapay Zeka Nedir?.....	5
2.2. Yapay Zekanın Tarihçesi ve Gelişimi.....	6
2.3. Makine Öğrenmesi Nedir?.....	9
2.3.1. Makine Öğrenimi Türleri.....	9
3. TALEP TAHMİNİ NEDİR?.....	11
3.1. Talep Tahminini Etkileyen Faktörler.....	13
4. MATERYAL VE YÖNTEM.....	15
4.1. Veri Setinin Oluşturulması ve Analiz Edilmesi.....	16
4.1.1 Eksik ve Hatalı Verilerin Tespiti.....	18
4.1.2 Öznitelik Mühendisliği (Feature Engineering).....	19
4.1.3. Aykırı değer analizi.....	21
4.1.4. Zaman serisi özelliklerinin eklenmesi.....	27
4.1.5. Mevsimsellik özelliklerinin oluşturulması.....	28
5. TALEP TAHMİN UYGULAMASI.....	31
5.1. Eğitim ve test verilerinin Oluşturulması.....	31
5.2. Tahmin Yöntemleri ve Uygulama.....	31
5.2.1. Çoklu Doğrusal Regresyon Modelleri (OLS) ile talep tahmini.....	33
5.2.2.Holt - Winters ile talep tahmini.....	39
5.2.3. ARIMA Modeli ile Zaman Serisi Tahmini (STL Forecast Yaklaşımıyla).....	44
5.2.4. Log Lineer Regresyonu ile Zaman Serisi Tahmini.....	48
5.3. Model Seçimi ve Değerlendirilmesi.....	51

5.3.1. Model Deęerlendirme.....	53
6. SONUÇ VE ÖNERİLER.....	57
KAYNAKÇA.....	58

KISALTMALAR LİSTESİ

YZ : Yapay Zeka

ML : Makine Öğrenmesi (Machine Learning)

DL : Derin Öğrenme (Deep Learning)

AGI : Genel Yapay Zeka (Artificial General Intelligence)

OLS : En Küçük Kareler Yöntemi (Ordinary Least Squares)

STL : Mevsimsel Trend Ayırıştırma (Seasonal and Trend decomposition using Loess)

ARIMA : Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (AutoRegressive Integrated Moving Average)

SVM : Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines)

LLM : Büyük Dil Modelleri (Large Language Models)

IQR: Çeyrekler Arası Yayılım (Interquartile Range)

R² : Belirleme Katsayısı (Coefficient of Determination)

MAE : Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute Error)

RMSE : Kök Ortalama Kare Hata (Root Mean Square Error)

MAPE : Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error)

API : Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface)

TABLULARIN LİSTESİ

Tablo 4.1 Ham veri setinde bulunan öznitelikler	17
Tablo 4.2. Model değerlendirme tablosu	54

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 4.1. Çalışma adımlarını gösteren akış şeması	15
Şekil 4.2. Bayi bazında tüm araç modelleri için ortalama satış adetleri	16
Şekil 4.3. Bayi bazında tüm araç satışlarının box plot diyagramı	25
Şekil 4.4. Bayi bazında A model araç satışlarının box plot diyagramı	26
Şekil 4.5. Bayi bazında B model araç satışlarının box plot diyagramı	26
Şekil 4.6. X Bayisi A model grubu araç için tarihsel satış grafiği	30
Şekil 5.1. X Bayisi A Araç modeli özelinde Regresyon temelli model sonuçları	38
Şekil 5.2. Y Bayisi B Araç modeli özelinde Regresyon temelli model sonuçları	39
Şekil 5.3. X Bayisi A Araç modeli özelinde Holt-Winters model sonuçları	43
Şekil 5.4. Y Bayisi B Araç modeli özelinde Holt-Winters model sonuçları	44
Şekil 5.5. X Bayisi A Araç modeli özelinde ARIMA model sonuçları	47
Şekil 5.6. Y Bayisi B Araç modeli özelinde ARIMA model sonuçları	47
Şekil 5.7. X Bayisi A Araç modeli özelinde log lineer regresyon model sonuçları	50
Şekil 5.8. Y Bayisi B Araç modeli özelinde log lineer regresyon model sonuçları	51
Şekil 5.9. X Bayisi A Araç modeli özelinde tüm model sonuçları	55
Şekil 5.10. X Bayisi A Araç modeli özelinde seçilen model sonuçları	55
Şekil 5.11. X Bayisi A Araç modeli özelinde modellerin doğruluk karşılaştırmaları	56
Şekil 5.12. X Bayisi A Araç modeli özelinde modellerin RMSE karşılaştırması	56

1. GİRİŞ

1.1. Tezin Tanımı ve Amacı

Otomotiv sektörü, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve istihdam düzeyine önemli katkılar sağlar. Bu sektör, bir ülkede birçok iş kolunu ve sektörü de etkiler. Otomotiv sektörü, ayrıca bir ülkenin ithalat-ihracat dengesine de olumlu katkılar sağlar. Bu nedenle otomotiv sektörü, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yönden önemli bir sektördür. Tezimde büyük çaplı otomotiv firmalarının bayilerine yönelik sipariş öneri sistemi ile doğru zamanda doğru bayide doğru özelliklere sahip doğru modellerin bulunurluğunu sağlayarak hem araçların gereksiz yaşlanmasını engelleyerek yaşlı araç stoğunu azaltmak aynı zamanda doğru kırılımda bulunurluk sağlayarak kayıp araç satışlarını engellemeyi amaçlayarak bir modelleme yapılmıştır.

Bu tez kapsamında bayilerin araç alım süreçlerini mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve akıllı bir model ile katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bayilerin araç siparişlerini kişiselleştirme stratejilerini güçlendirmek ve bayilerin hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için, geçmiş satış verileri, mevcut stok durumu ve müşteri eğilimleri gibi çok boyutlu verileri dikkate alarak daha rasyonel sipariş kararları almalarına destek olacak bir araç model öneri sistemi ile hangi modelden hangi özelliklerde kaç adet sipariş girileceğine karar veren bir model oluşturulacaktır.

Bayilere uygun araç bulunurluğu sağlamak, birçok faktörü dikkate alarak yapılmaktadır. Öncelikle, bayinin bulunduğu bölgenin coğrafi koşulları ve müşteri profili dikkate alınır. Örneğin, bayinin bulunduğu bölge sıcak ve nemli ise, bu bölge için klimalı araçların alokasyonu daha uygun olacaktır veya karadeniz bölgesi için belediye otobüsleri yaygın olmadığı için minibüs alokasyonu daha fazla olacaktır. Ayrıca, bayinin müşteri profiline göre araç alokasyonu yapılmaktadır. Örneğin, bayinin müşterileri genellikle aileler ise, bu bayiye aile tipi araçların alokasyonu daha uygun olacaktır. Bunun yanı sıra, bayinin mevcut stokları ve satış performansı da araç siparişi kararlarında dikkate alınmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda temel amaç, geçmiş verilere dayalı regresyon analizleri ile araç talep dinamikleri ortaya konmuş; dönemsel eğilimleri yakalayabilmek adına Holt-Winters, ARIMA, STL gibi zaman serisi tahminleme yöntemleri kullanılarak geliştirilen model sayesinde, bayi siparişlerinin doğruluk oranının artırılması, stok devir

süresinin kısaltılması, yaşlı araç stoklarının azaltılması ve müşteri taleplerine daha etkin şekilde yanıt verilmesi hedeflenmiştir.

1.2 Literatür Araştırması

Otomotiv sektörü, otomobil üretiminin ve satışının yapıldığı endüstridir. Otomobil üretiminin tarihi, 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Otomobil üretiminin ilk örnekleri, 1770'lerde İsviçre'de yapılan vapurlu arabalardır. Bu arabalar, düşük hızlarda hareket etmekte ve yolculuklar için kullanılmaktaydı. Ancak, bu arabaların üretimi çok pahalı olduğundan, yalnızca zenginler tarafından kullanılmaktaydı. 19. yüzyılın sonlarına doğru, otomobil üretiminin ilk örnekleri ortaya çıkmıştır. Bu arabalar, benzin veya dizel gibi yanıcı maddelerle çalışmaktaydı ve hızları daha yüksekti. Bu nedenle, otomobiller, yalnızca zenginlerin değil, orta sınıfın da kullanabileceği bir taşıt haline gelmiştir. Otomotiv sektörü, 20. yüzyılın başlarında hızla gelişmeye başlamıştır. Özellikle, 2. Dünya Savaşı sonrasında, otomobil üretimi hızla artmış ve otomobiller, giderek daha ucuz hale gelmiştir. Bu nedenle, otomobiller, herkes tarafından kullanılabilir bir taşıt haline gelmiştir. Günümüzde, otomotiv sektörü, dünya çapında büyük bir endüstri haline gelmiştir. Otomobil üretiminde, çeşitli markalar ve modeller bulunmaktadır ve otomobiller, insanların taşınması, işyerlerinin ziyaret edilmesi ve tatil yapılması gibi birçok amaç için kullanılmaktadır. Ayrıca, otomotiv sektörü, çeşitli aksesuarların ve yedek parçaların üretimini de içine almaktadır (Karbuz, Fahri, Silahçı ve Çalışkan, 2017).

Otomotiv sektörü, bir ülkenin ekonomisi için oldukça önemlidir. Bu sektör, işletmelerin ve çalışanların yanı sıra, diğer sektörleri de etkileyebilir. Örneğin, otomotiv sektörünün büyümesi, lojistik, imalat, inşaat ve hizmet sektörleri gibi diğer sektörlerin de büyümesine neden olabilir. Ayrıca, otomotiv sektörü, bir ülkenin dış ticaret hacmini de artırabilir. Özellikle otomotiv parçaları ve araçların ihracatı, bir ülkenin dış ticaret hacmini ciddi oranda artırabilir. Bu nedenle, otomotiv sektörünün sağlıklı bir şekilde işlemesi, bir ülkenin ekonomik büyümesi için önemlidir.

Türkiye'de otomotiv sektörü, ülke ekonomisi için önemli bir rol oynayan ülkenin en büyük sanayi sektörlerinden biridir. Bu sektör, Türkiye'nin düşük maliyetli işgücü ve geniş pazar potansiyeli nedeniyle, çeşitli uluslararası otomobil üreticileri tarafından tercih edilmektedir. Türkiye'nin Otomotiv sektöründeki ilk üretim denemesi otomobil, traktör ve kamyon üretmek amacıyla, Ford Motor Company tarafından 1929 yılında kurulan montaj

fabrikasıdır. Ancak yaşanan 1929 ekonomik krizi nedeniyle bu deneme başarısız olmuştur. Daha sonrasında Türkiye'de modern anlamda otomotiv sektörünün temelleri, 1950'lerin ortalarında başlamıştır. Bu dönemde yerli üretimden ziyade, ithal olarak getirilen parçaların montajına dayalı bir sanayi yapısı oluşturulmuştur. İlk olarak, Türkiye'de çeşitli markaların yedek parça üretimi yapılmıştır. 1960'ların sonlarına doğru da, ithal ikamesi politikalarının da etkisiyle yerli üretime yönelik çabalar hızla gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde, ülkede birçok otomobil üretim şirketi kurulmuş ve üretim hızla artmıştır. Ayrıca, Türkiye, dünya çapında önemli bir otomobil ihracatçısı haline gelmiştir. 1980'lerin sonunda başlayan ve 1990'larda ivme kazanan liberalleşme ve dışa açılma politikaları, Türkiye otomotiv sektörünü küresel pazarlarla entegre etmiştir. Bu dönemde, uluslararası otomotiv devlerinin Türkiye'de büyük ölçekli yatırımlar yapmasıyla sektörün üretim kapasitesi ve teknolojik seviyesi önemli ölçüde artmıştır. Türkiye, sadece iç pazar için değil, ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlar için üretim yapan bir üs konumuna gelmiştir. İhracat odaklı büyüme stratejisi, sektörün rekabet gücünü artırmış ve Türkiye ekonomisi için önemli bir döviz girdisi kaynağı olmasını sağlamıştır. Küresel değer zincirlerine entegrasyon, sektörün bugünkü güçlü yapısının temelini oluşturmuştur.

Türkiye, otomobil üretiminde dünya çapında önemli bir yer tutmaktadır ve Türkiye, otomobil üretiminde dünyada en fazla üretimi yapan 20. ülkeler arasında yer almaktadır. Günümüzde, Türkiye'de birçok otomobil üretim şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler arasında, Tofaş, Toyota, Renault, Ford, Hyundai ve Mercedes-Benz gibi önemli markalar bulunmaktadır. Türkiye'de ayrıca, otomobil yedek parçaları üreten ve dağıtan birçok şirket de mevcuttur (Yulu ve Doldur, 2019).

Otomotiv sektörü, Türkiye'de doğrudan ve dolaylı olarak yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan önemli bir iş koludur. Ana sanayii ve tedarik sanayiindeki fabrikalar, mühendislik, üretim, kalite kontrol, lojistik, satış ve pazarlama gibi çeşitli alanlarda istihdam yaratır. Sektörün hızla gelişen teknolojiye adaptasyonu, nitelikli işgücüne olan talebi artırmaktadır. Otomotiv firmaları ve ilgili eğitim kurumları, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirmek amacıyla işbirlikleri yapmaktadır. Ar-Ge harcamalarındaki artışın işsizliği azalttığı görülmüştür (Cengiz ve Şahin, 2020). Bilgi ekonomisi bileşenlerinin ekonomik performansı olumlu etkilediği ve eğitim harcamalarının uzun dönemde ekonomik büyümenin nedeni olduğu belirtilmiştir (Saridoğan ve Kaya, 2019). Bu durum, sektörde nitelikli iş gücünün önemini teyit etmektedir (Karış, 2019).

Türkiye otomotiv iç pazarı, ülkenin ekonomik durumu, döviz kuru hareketleri, vergi politikaları ve finansman koşullarından önemli ölçüde etkilenir. Tüketici güveni ve reel sektör beklentileri arasındaki ilişki iç pazar dinamikleri için önemlidir ve döviz kurunun bu ilişkiyi olumsuz etkilediği tespit edilmiştir (Kocak, 2020). İç talep, sektörel büyümenin önemli bir bileşenidir, ancak pazar zaman zaman dalgalanmalar yaşayabilir. Tüketici eğilimleri son yıllarda değişmektedir; çevreye duyarlılık, yakıt verimliliği, güvenlik özellikleri ve bağlantılı araç teknolojileri giderek daha fazla önemsenmektedir. Marka bağlılığı, menşe ülke etkisi, markanın nitelikleri, uzun süreli kullanım, duygusal bağ, ekonomik faktörler ve memnuniyet gibi unsurlara bağlı olarak şekillenebilir (Karakaya ve Sahinoglu, 2020). Elektrikli araçlara olan ilgi artmakta ve bu durum pazarın gelecekteki yönünü belirlemede etkili olmaktadır (Dalgıç ve Tiltay, 2020).

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarının kesişim noktasında yer alması, otomotiv sektörü için önemli lojistik avantajlar sunmaktadır. Üretim tesislerinin limanlara ve ana ulaşım ağlarına yakınlığı, üretilen araçların ve parçaların hem iç pazara hem de uluslararası pazarlara hızlı ve etkin bir şekilde sevk edilmesine olanak tanır. Gelişmiş karayolu, demiryolu ve denizyolu altyapısı, tedarik zinciri yönetimini kolaylaştırır ve lojistik maliyetlerini düşürür. Bu coğrafi avantaj, Türkiye'yi küresel otomotiv tedarik zincirinde stratejik bir merkez haline getirmiştir. Fabrikalar genellikle ihracat limanlarına bağlanan işlek karayolları yakınında kurulmuştur (Yulu vd., 2019).

Türkiye otomotiv sektörü, yarım asrı aşan bir gelişim süreci sonunda, montaj sanayiinden çıkarak küresel ölçekte rekabet edebilen, güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline gelmiştir. Uluslararası markaların üretim üssü olması ve yetkin tedarik sanayii, sektörün temel direkleridir. Sektör, GSYİH'ye önemli katkı sağlamakta, ihracatta lider konumda yer almakta ve yüz binlerce kişiye istihdam yaratmaktadır. Yatırımlar, teknoloji transferi ve Ar-Ge faaliyetleri sektörün gelişimini desteklerken, coğrafi konum ve lojistik altyapı rekabet avantajı sunmaktadır. Devlet politikaları ve teşvikler de bu gelişimde önemli rol oynamıştır. Sektörün ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ampirik çalışmalarla da desteklenmektedir (Polat, 2020).

Otomotiv bayileri, sipariş geçecekleri otomobil modellerini tercih ederken birçok faktörü değerlendirirler. Öncelikle, bayiler tercih etmek istediği modelin geçmiş satış performansını incelerler. Satış performansı, bir modelin geçmişteki satış rakamlarını ve gelecekteki satış tahminlerini içerebilir. Bayiler, ayrıca markanın finansal durumunu,

müşteri hizmetleri kalitesini ve ürün portföyünü de değerlendirirler. Son olarak, bayiler, yerel pazar koşullarını ve müşteri taleplerini de sipariş geçerken dikkate alırlar. Örneğin, bir bölgede popüler olan otomobil türleri veya ekipmanlar, bayiler için tercih edilen model ve özelliklerini belirleyebilir.

Araç model dağılımı, belirli bir lokasyonda satılan araçların hangi modellerin ne kadar sıklıkla satıldığını gösterir. Lokasyon ve müşteriye olan bağlılık, araç model dağılımının hangi lokasyonlarda ve hangi tür müşteriler tarafından tercih edildiğini açıklar. Örneğin, bir lokasyonda sıcak iklimler nedeniyle hava akımı olan araçlar daha yaygın olabilirken, başka bir lokasyonda kar ve buzlu yollar nedeniyle 4x4 araçlar daha yaygın olabilir. Ayrıca, müşteriye olan bağlılık, araç model dağılımının hangi tür müşteriler tarafından tercih edildiğini gösterir. Örneğin, genç kişiler tarafından tercih edilen sportif araçlar, yaşlı kişiler tarafından tercih edilen araçlar gibi. Bu proje kapsamında bayilerin ve müşterilerin tüm bilgileri yanı sıra bağımsız verilerde kullanılarak modelleme yapılacaktır.

Bayilerin yanlış araç modellerine yönelip satın aldıktan sonra bu araçlar bayilerin elinde kalıyor bu durum araç yaşlanmasına sebebiyet verip aynı zamanda kayıp satış yaşanmaktadır kayıp satışa dönen bu araçlar hem bayilerin karlılığını hemde firmanın karlılığını etkilemektedir. Bu yüzden doğru lokasyonda doğru model mix araç bulunurluğu sağlayacak ve bayilerin sipariş verme süreçlerini yönetecek bir çalışma yapılmıştır. Literatür tarandığında direkt bu soruna çözüm olacak bire bir çalışmanın yapılmadığına tanık olunup sipariştten teslimata olan bu süreci iyileştirmek için bu şekilde bir model kurgulamasına karar verilmiştir.

2. YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ

2.1. Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka (YZ), bilgisayar biliminin bir dalı olarak 1950'lerde doğmuştur. Bu alan, makinelerin insan benzeri zeka sergileme yeteneğine odaklanır. John McCarthy ve meslektaşları 1955 yılında yapay zekayı "akıllı makinelerle ilgili bilim ve mühendislik" şeklinde tanımlamıştır. Bu tanım, makinelerin öğrenme, problem çözme ve dil kullanımı gibi görevleri yerine getirebileceği fikrini ortaya koymuştur (Nyaaba, Kyeremeh, Majialuwe, Owusu-fordjour, Asebiga, A-ingkonge 2024).

Bu becerilerin makinelerce gösterilmesi için konunun derinlemesine kavranması ve mantıksal modellerle ifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir (Newell, 1982). Newell ve Fetzer gibi araştırmacılar da yapay zeka tanımına farklı açılar getirmiştir. Newell (1982), yapay zekayı zeka gerektiren belirli bir işi yapabilen makineler olarak tanımlar. Fetzer (1990) ise yapay zekanın teknoloji kullanılarak oluşturulan bir zeka türü olduğunu söyler (Newell, 1982). Tegmark (2018) yapay zekayı biyolojik olmayan zeka olarak tanımlarken, genel yapay zekayı (AGI) neredeyse her türlü amacı yerine getirebilen yapay zeka olarak açıklar (Tegmark, 2018).

Yapay zeka, yetenek ve kullanım alanlarına göre üç ana türe ayrılır: Dar yapay zeka, genel yapay zeka (AGI) ve süper zeka. Dar yapay zeka, belirli görevler için tasarlanmış bilinçsiz sistemlerdir. Genel yapay zeka (AGI), insan düzeyinde anlama yeteneği sergileyen ve çeşitli alanlarda sorunları çözebilen sistemleri ifade eder. Süper zeka ise insan zekasını aşan ve şu an yalnızca teorik düzeyde var olan bir yapay zeka türüdür (Goertzel, 2014).

2.2. Yapay Zekanın Tarihçesi ve Gelişimi

Yapay zekanın kökeni 20. yüzyılın ortalarına uzanır (Arrieta, Díaz-Rodríguez, Del Ser, Benetton, Tabik, Barbado ve Herrera, 2020). McCulloch ve Pitts'in 1943'teki yapay sinir ağları modeli, günümüz derin öğrenme sistemlerinin temelini oluşturmuştur. Turing'in 1950 tarihli "Makine ve Zeka" makalesi, yapay zekanın felsefi zeminini güçlendirmiştir (Turing, 1950). 1955'teki Dartmouth Konferansı, yapay zeka araştırmalarını hızlandırmış; John McCarthy ve ekibi, yapay zekanın modern tanımını sunmuştur. Arthur Samuel'in 1959'da geliştirdiği dama oynayan yapay zeka programı, makinelerin kendi kendine öğrenebildiğini göstermiştir (Samuel, 1959).

1960'lar ve 1970'lerde DENDRAL ve MYCIN gibi ilk başarılı uzman sistemler geliştirildi (Shortliffe ve Buchanan, 1975). Ancak, 1974-1980 yılları 'Yapay Zeka Kışı' olarak adlandırılan bir gerileme dönemiydi (Muthukrishnan, Maleki, Ovens, Reinhold, Forghani, 2020). 1980'ler, yapay zeka teknolojisinin ticarileşmesi ve Japonya'nın Beşinci Nesil Bilgisayar Projesi gibi girişimlerle sektöre canlılık getirdi, ancak bu dönemde ikinci bir 'Yapay Zeka Kışı' da görüldü (Özdemir, Özuyar, Sundu, 2021).

1990'larda SOAR gibi karmaşık yapay zeka mimarileri ortaya çıktı; 1997'de IBM'in Deep Blue bilgisayarı dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yendi (Campbell,

Hoane, Hsu, 2002). World Wide Web'in (WWW) yaygınlaşması, yapay zekanın bilgiye erişimini ve işlenmesini daha etkin hale getirdi (Berners-Lee, Cailliau, Groff, Pollermann, 1992).

2000'lerin başlarında makine öğrenimi, doğal dil işleme (DDİ) ve robotik alanları önemli gelişmeler kaydetmiştir (Nilsson, 1998). Destek vektör makinelerinin (SVM) geliştirilmesi, sınıflandırma ve regresyon problemlerinde başarılar getirmiştir. Geoffrey Hinton'ın çoklu öğrenme kavramını tanıtan makalesi (2006), modern yapay zekanın ve derin öğrenmenin temellerini atmıştır (Hinton ve Salakhutdinov, 2006). ImageNet veritabanı (2007), görsel nesne tanıma araştırmalarında temel bir kaynak haline gelmiştir. IBM'in Watson'ı (2011), insan şampiyonlarını yenerek yapay zekanın dikkat çekici başarıları arasında yer almıştır (Lally ve Fodor, 2011).

Büyük verinin ortaya çıkışı ve derin öğrenme algoritmalarının yükselişi, yapay zekanın ilerlemesi adına yeni fırsatlar yaratmıştır (LeCun, Bengio ve Hinton, 2015). Yapay sinir ağlarındaki katman sayısının artırılması ve geniş veri kümelerinin kullanımı, özellikle görüntü ve ses tanıma gibi alanlarda önemli gelişmeler sağlamıştır. AlphaGo (2016), derin sinir ağları ve ağaç arama algoritmalarını kullanarak profesyonel insan oyuncuları yenmeyi başarmıştır (Silver, Huang, Maddison, Guez, Sifre, Van Den Driessche ve Hassabis, 2016).

Derin öğrenme, büyük dil modellerinin (LLM'ler) ortaya çıkmasını sağlamıştır (Kasneji, Seßler, Küchemann, Bannert, Dementieva ve Fischer, 2023). Google'ın BERT ve OpenAI'nin GPT-3 gibi modelleri, metin özetleme, çeviri, soru cevaplama ve yaratıcı içerik üretimi gibi çeşitli doğal dil işleme görevlerinde başarılı sonuçlar elde etmişlerdir (Brown, Mann, Ryder, Subbiah, Kaplan, Dhariwal ve Amodei, 2020).

OpenAI'nin ChatGPT'yi (2022) piyasaya sürmesi, yapay zeka ve doğal dil işleme alanında önemli bir gelişme olmuştur (Achiam, Adler, Agarwal, Ahmad, Akkaya, Aleman ve McGrew, 2023). ChatGPT, doğal dilde sorguları anlama ve bağlama özel yanıtlar oluşturma yeteneği sayesinde müşteri hizmetleri, eğitim platformları ve etkileşimli hikâye anlatımı gibi sektörlerde büyük değişimler yaratmıştır (Kohnke, Zou ve Moorhouse, 2023). OpenAI, GPT-4 modelini (2023) piyasaya sürmüş ve birçok geliştirici büyük dil modelleri teknolojisine ilgi duymaya başlamıştır (Katz, Bommarito, Gao ve Arredondo, 2024). Google'ın Gemini modeli, Anthropic'in Claude serisi modelleri (Anthropic, 2024)

ve Meta AI'nin Llama 2 ve Llama 3 modelleri, büyük dil modellerinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır.

Makine öğrenmesi, bilgisayarların deneyim yoluyla öğrenmelerine ve belirli görevleri yerine getirirken performanslarını artırmalarına olanak sağlayan bir yapay zeka dalıdır. Özellikle derin öğrenme, takviyeli öğrenme ve transfer öğrenimi gibi alanlarda büyük başarılar elde edilmiştir (Goodfellow, Bengio ve Courville, 2016). Bu gelişmeler, görüntü tanıma, doğal dil işleme, robotik ve otonom sistemler gibi çeşitli uygulama alanlarında yapay zekanın yeteneklerini önemli ölçüde artırmıştır (Bishop, 2006). Derin öğrenme ise makine öğrenmesinin bir alt alanı olarak, çok katmanlı yapılar (yapay sinir ağları) kullanarak daha karmaşık verileri işleyebilme yeteneğine sahiptir. Bu iki alan, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Makine öğrenmesi algoritmalarının gelişimi, hedeflenen sorunları çözerken sürekli bir evrim geçirmiştir. Özellikle son yıllarda, "İleri düzey makine öğrenme teknikleri, yönlendirilmiş, yönlendirilmemiş, pekiştirmeli ve derin öğrenme alanlarında önemli gelişmelere sahiptir ve bu teknikler, pek çok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaratmaktadır." (Udofot, Oluseyi ve Edim, 2024).

Derin öğrenme, görüntü tanıma, doğal dil işleme gibi alanlarda devrim yaratarak geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Kendi kendine öğrenme yetenekleri, bilgisayarların büyük veri setleri üzerinden bilgi edinme ve yeni bilgi üretme yeteneklerini geliştirir. Özellikle transfer öğrenimi, daha önce eğitilmiş bir modelin, farklı fakat ilişkili bir görev için uyarlanmasına olanak tanıyarak eğitim verimliliğini artırır ve bu yaklaşım, modern yapay zeka uygulamalarını güçlendiren önemli bir stratejidir.

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarının sağlık, finans ve otomotiv gibi sektörlerdeki uygulama örnekleri, bu teknolojilerin yaşamı nasıl dönüştürdüğünü göstermektedir. Örneğin, sağlık sektöründe, hastalıkların erken teşhisi için kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları, hastaların tedavi süreçlerini optimize etmektedir. Finans dünyasında, dolandırıcılık tespiti ve piyasa tahminleri için gelişmiş modeller kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisi ise sürücüsüz araç teknolojileri ile bu alanın dinamiklerini değiştirmektedir. Bu örnekler, büyük veri analitiğinin makine öğrenmesi ve derin öğrenmeyi nasıl şekillendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sonuç itibarıyla, makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin gelecekteki etkileri, toplumlar üzerinde köklü değişimlere yol açacak şekilde ilerlemeye devam edecektir. Bu teknolojilerin daha geniş

alanlara entegrasyonu, insanların yaşam biçimlerini ve iş süreçlerini yeniden kurgulayacaktır (Jordan ve Mitchell, 2015).

2.3. Makine Öğrenmesi Nedir?

Makine öğrenmesi, bilgisayar sistemlerine veri analizi ve deneyim yoluyla öğrenme yeteneği kazandıran bilimsel bir disiplindir. Arthur Samuel tarafından 1959'da tanımlanan makine öğrenmesi, "bilgisayarlara, açıkça programlanmadan öğrenme yeteneği veren çalışma alanı" olarak ifade edilmiştir. Modern tanımı, algoritmaların veri üzerindeki deneyimleriyle performanslarını belirli bir görevde iyileştirmesine odaklanır. Makine öğrenmesinin gelişimi, istatistik, olasılık teorisi, bilgisayar bilimi ve sinirbilim gibi çeşitli alanlardan etkilenmiştir. Büyük veri setlerinin ortaya çıkması, hesaplama gücündeki artış ve algoritmik ilerlemeler, makine öğrenmesinin son yıllarda büyük bir ivme kazanmasını sağlamıştır (Akçay ve Etiz, 2020). Özellikle derin öğrenme tekniklerinin görüntü ve doğal dil işleme gibi alanlardaki başarısı, makine öğrenmesine olan ilgiyi artırmıştır.

Yapay zeka (YZ), geniş bir alanı kapsayan, makinelerin insan benzeri bilişsel yetenekleri sergilemesini amaçlayan bir bilgisayar bilimi dalıdır. Bu yetenekler arasında öğrenme, problem çözme, algılama, karar alma ve dil anlama yer alır. Makine öğrenmesi (ML) ise yapay zekanın bir alt kümesidir. ML, sistemlerin belirli bir görevi yerine getirmek için açıkça programlanmak yerine, verilerden öğrenmesini sağlayan algoritmalar ve istatistiksel modeller geliştirmeye odaklanır. Başka bir deyişle, YZ bir makinenin akıllı davranma yeteneği iken, ML bu akıllılığın bir veri kümesi üzerinden deneyim kazanarak elde edildiği bir yöntemdir. Derin öğrenme (DL) ise makine öğrenmesinin sinir ağlarını kullanan özel bir tekniğidir (Akçay vd., 2020). Dolayısıyla, her makine öğrenmesi sistemi bir yapay zeka sistemidir, ancak her yapay zeka sistemi bir makine öğrenmesi sistemi olmak zorunda değildir (örneğin, kural tabanlı uzman sistemler).

2.3.1. Makine Öğrenimi Türleri

Makine öğrenmesi uygulamaları, veri setlerindeki kalıpları tanımlayarak, bireysel değerleri tahmin etmek için kullanılmaktadır (Li ve diğ., 2024). Makine öğrenimi modeli genellikle üç ana kategori altında incelenmektedir aşağıda kısaca anlatılmaktadır.

2.3.1.1. Denetimli Öğrenme(Supervised Learning)

Denetimli öğrenme, makine öğrenmesinin en yaygın kullanılan paradigmalardan biridir. Bu yaklaşımda model, girdi verilerini karşılık gelen çıktı etiketleriyle eşleştiren etiketli bir veri kümesi üzerinde eğitilir. Amaç, girdi ve çıktı arasındaki ilişkiyi öğrenen bir fonksiyon veya model oluşturmaktır. Model, eğitim verilerindeki desenleri ve korelasyonları analiz ederek yeni, daha önce görmediği verilere ilişkin doğru tahminler yapmayı hedefler. Öğrenme süreci, modelin tahminleriyle gerçek etiketler arasındaki hatayı en aza indirmeyi amaçlayan bir optimizasyon problemi olarak formüle edilir. Modelin performansı, eğitim verilerinden ayrı tutulan bir test veri kümesi üzerinde değerlendirilir (Kızılkaya ve Oğuzlar, 2018).

Denetimli öğrenmenin temel prensipleri, modelin etiketli verilerle eğitilmesidir. Bu süreç matematiksel olarak istatistik ve olasılık teorisi kullanılarak gerçekleştirilir; model girdi verilerinin çıktılara nasıl dönüştürüleceğini öğrenir ("Denetimli öğrenmenin temel prensipleri, modelin etiketli verilerle eğitilmesidir. Bu süreç matematiksel olarak istatistik ve olasılık teorisi kullanılarak gerçekleştirilir, model girdi verilerinin çıktılara nasıl dönüştürüleceğini öğrenir.") (Bereczki ve Simon, 2023).

2.3.1.2. Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning)

Denetimsiz öğrenme, etiketli çıktı verisi olmayan veri kümeleriyle çalışır. Bu yaklaşımın amacı, verinin içsel yapısını, desenlerini veya ilişkilerini keşfetmektir. Model, verinin kendi yapısına bakarak gruplamalar yapmak, boyutları azaltmak veya gizli kuralları ortaya çıkarmak gibi görevleri yerine getirir. Denetimsiz öğrenme, veri hakkında önceden belirli bir bilgiye sahip olunmadığında veya veriyi keşfetme amacıyla kullanılır (Kırat ve Aydın, 2023).

Denetimsiz öğrenme, etiketlenmemiş veriler kullanarak modelin yapılar veya örüntüler çıkarmasına odaklanmaktadır. Bu öğrenme türü, makinelerin veri setlerinden belirli kalıpları tanımasına, ilişkiler kurmasına ve içgörüler elde etmesine olanak tanır. Örneğin, "Denetimsiz öğrenme, etiketlenmemiş verilere dayanan bir analiz uygulamasını ifade eder. Bu süreç, algoritmaların yapılar ve örüntüler çıkarmasına olanak tanır. Makine öğrenimi, insan müdahalesi olmadan verileri anlamayı ve değerlendirmeyi amaçlar." (Gilliar Meng ve Saddeh, 2020). Bu bağlamda, denetimsiz öğrenmenin temel metodolojileri arasında kümeleme, boyut indirgeme ve ilişkilendirme gibi teknikler yer almaktadır.

Kümeleme, verileri benzerliklerine göre gruplama işlemidir ve sağlık, finans gibi birçok sektörde önemli uygulama alanlarına sahiptir. Örneğin, denetimsiz öğrenmenin en yaygın tekniklerinden biri, veri kümesindeki örüntüleri veya kümeleri algılamak için kümeleme yöntemleridir. "Denetimsiz öğrenmenin en yaygın tekniklerinden biri, veri kümesindeki örüntüleri veya kümeleri algılamak için kümeleme yöntemleridir." (Joseph M. Carew, 2021). Bu teknikler, veri analizi sürecinin daha anlamlı hale gelmesini sağlar ve karar verme süreçlerinin optimize edilmesine yardımcı olur.

Uygulama alanları açısından, sağlık sektöründe hastalıkların erken teşhisi veya finans sektöründe dolandırıcılık tespitinde etkili olabilir. Bu tür uygulamalar, makine öğrenmesinin sunduğu otomatik analiz yöntemleri ile verimlilik kazandırmaktadır. Ayrıca, denetimsiz öğrenmenin genel başarısı, veri kalitesi, özellik seçimi, algoritma seçimi ve sağlam değerlendirme metriklerine bağlıdır. "Denetimsiz öğrenme algoritmalarının başarısı, veri kalitesi, özellik seçimi, algoritma seçimi ve sağlam değerlendirme metriklerine bağlıdır." (Bereczki vd., 2023). Bu faktörler, modelin çıktılarının doğruluğunu etkileyen temel unsurlardır.

2.3.1.3 Takviyeli Öğrenme (Pekiştirmeli Öğrenme)

Takviyeli öğrenme, makine öğrenmesi alanında önemli bir öğrenme türü olarak dikkati çekmektedir. Bu yaklaşım, bir ajanın çevresiyle etkileşimde bulunarak ödül veya ceza aracılığıyla en iyi davranışları öğrenmesini sağlamaktadır. Temel prensipleri arasında deneme-yanılma yöntemi öne çıkar; bu süreçte ajan, denemeleri sonucunda hangi eylemlerin daha yüksek ödüller aldığını gözlemler. Takviyeli öğrenmenin en önemli özelliklerinden biri, ajanın zamanla çevresine ne kadar adapte olduğunu ve dinamik koşullara nasıl yanıt verdiğini göstermesidir. Takviyeli öğrenme, çok çeşitli uygulama alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Otonom sürüşten sağlık hizmetlerine kadar birçok sektörde bu tekniklerin uygulandığı görülmektedir (Bereczki vd., 2023).

3. TALEP TAHMİNİ NEDİR?

Talep tahmini, belirli bir zaman diliminde müşteri taleplerine yönelik gelecekteki öngörülerin elde edilmesi sürecidir. Özellikle otomotiv sektörü gibi dinamik ve rekabetin yüksek olduğu alanlarda, doğru talep tahminleri üretimden stok yönetimine kadar birçok kritik kararın temelini oluşturur. Bu tahminler genellikle geçmiş verilere, pazar trendlerine ve analitik modellere dayanarak yapılır. Talep tahmininin doğru yapılması, müşteri

memnuniyetini artırabilir, işletmelerin rekabet avantajını sürdürmesine katkı sağlayabilir ve talep riskini azaltarak işletmelerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanır (Çıkmak ve Ungan, 2021).

Otomotiv tedarik zinciri yönetiminde talep tahmini temel bir unsurdur. Bu tahminler, operasyonel planlamanın omurgasını oluşturur ve üretim çizelgelerinin belirlenmesinden, parça tedarikine, lojistik süreçlerine ve nihai stok seviyelerinin yönetimine kadar birçok kritik süreci doğrudan etkiler. Talep tahminlerinin doğruluğu, şirketin verimliliği ve karlılığı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Talep doğru şekilde öngörülemediğinde, ciddi sonuçlar ortaya çıkar. Aşırı tahminler, gereğinden fazla parça veya araç stoklanmasına yol açar, bu da depolama, araç yaşlanması gibi ek maliyetler yaratır. Yetersiz tahminler ise müşteri siparişlerinin karşılanamamasına, üretim hattında duraksamalara, acil sevkiyat masraflarına ve en önemlisi müşteri memnuniyetsizliğine ve satış kayıplarına neden olur. Bu dengesizlikler genel maliyet yapısını olumsuz etkiler.

Özellikle nihai müşteri talebinin ekonomik dalgalanmalar, değişen tüketici tercihleri veya küresel olaylar gibi faktörler nedeniyle yüksek belirsizlik taşıdığı otomotiv sektöründe, doğru parça ve araç taleplerini belirlemek daha da zorlaşır. Bu zorluğun üstesinden gelmek, maliyetleri optimize etmek ve müşteri hizmet seviyesini yüksek tutmak için gelişmiş istatistiksel modeller, makine öğrenimi algoritmaları, tedarik zinciri ortaklarıyla işbirliğine dayalı tahmin yöntemleri ve senaryo planlaması gibi karmaşık ve entegre yaklaşımlar gereklidir (Gonçalves, Cortez, Carvalho ve Frazao, 2021).

Otomotiv endüstrisi, küresel ekonominin önemli bir parçası olup yüksek istihdam yaratır. Tedarik zinciri yönetiminde talep tahmini temel bir rol oynar; özellikle bayi düzeyindeki tahminler, tedarik zinciri ve üretim organizasyonunu doğrudan şekillendirir. Bayilerin yerel verilere dayalı tahminleri, daha hassas planlama ve verimli operasyonlar için elzemdir (Rožanec, Kažič, Škrjanc, Fortuna ve Mladenčić, 2021).

Otomotiv sektöründe, mevsimsel talep değişimlerinin yarattığı dalgalanmalar, sürekli genişleyen ürün çeşitliliği ve yoğun rekabet ortamı, şirketlerin etkin bir talep planlaması yapmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle uzun teslim süreleri ve ürün özelliklerindeki hızlı değişimler, doğru ve güvenilir talep tahminleri elde etme sürecini önemli ölçüde karmaşıktırabilmektedir. Bu bağlamda, otomotiv sektöründe talep planlaması, yalnızca

bir tahminleme faaliyeti olmanın ötesine geçerek, operasyonel etkinlikleri artırma ve müşteri taleplerine hızlı, esnek ve doğru bir şekilde yanıt verme stratejisi olarak öne çıkmaktadır (Erturun ve Dursun, 2022).

Gelecekteki talebi doğru tahmin etmek, üreticilere pazar hedefleri belirleme, tedarik kararları alma ve kaynakları ayırma olanağı tanır. Kesin talep öngörülerini stok sorunlarını azaltır ve tedarik zinciri performansını yükseltir. Tahminleri geliştirmek için verilerin zamanında toplanması önemlidir; bu süreçte otomasyon ve dijitalleşme gibi teknolojik yaklaşımlar kullanılabilir (Rožanec vd., 2021).

Talep tahmini yöntemleri, geçmiş satış verilerinin projeksiyon temelli analizleriyle müşteri ihtiyaçlarını öngörmeyi amaçlar. Bu sayede üretim planlaması, envanter yönetimi ve kapasite planlaması gibi alanlarda daha doğru ve stratejik adımlar atılabilir. Ayrıca, yeni bir modelin pazara sunulup sunulmaması gibi önemli karar süreçlerinde de etkili rol oynar.

Tahmin yöntemleri genelde iki ana gruba ayrılır:

Nitel Yöntemler: Uzman görüşleri, saha bilgileri ve deneyime dayalı öngörüler sunar. Özellikle piyasaya yeni bir ürün sürüldüğünde ya da geçmiş veri sınırlı olduğunda tercih edilir.

Nicel Yöntemler: İstatistiksel analizler ve veri bilimi teknikleri kullanarak geçmiş verilerden anlamlı öngörüler üretir. Otomotiv sektöründe sıkça kullanılan bu yöntemler, büyük veri setleriyle çalışmaya ve daha objektif sonuçlar üretmeye olanak tanır.

Talep tahmini, işletmelerin pazardaki belirsizlikleri daha iyi yönetmesini sağlar. Doğru bir talep tahmini; fazla üretim kaynaklı israfı azaltır, stok maliyetlerini optimize eder ve müşteri taleplerine zamanında yanıt verilmesine yardımcı olur. Otomotiv sektöründe bu faydalar, özellikle üretim hatlarının verimliliği ve tedarik zinciri yönetimi açısından büyük önem taşır.

Sonuç olarak, talep tahmini yalnızca sayısal bir analiz süreci değil; aynı zamanda müşteri davranışlarını anlama, pazara uyum sağlama ve rekabette öne çıkma stratejisidir.

3.1. Talep Tahminini Etkileyen Faktörler

Talep tahmini, ürünlerin ne zaman, hangi miktarlarda ve hangi bölgelerde ne kadar gereksinim duyulacağını ön görmeye yardımcı olan stratejik bir süreçtir. Bu süreci etkileyen birçok faktör vardır. Otomotiv sektöründe bu süreç, sadece araç üretimini değil yedek parça bulunurluğu, araç servis hizmetleri ve satış sonrası operasyonlar gibi birçok alanı doğrudan etkilemektedir. Ancak talep tahminini şekillendiren çeşitli içsel ve dışsal faktörler, bu süreci hem karmaşık hem de kritik hale getirmektedir.

Ürün Türleri (Mal Kategorileri): Otomotiv sektöründe talep tahmin süreci, yerleşik modeller yani halihazırda pazarda olan araçlar ile yeni modeller henüz satışa sunulmamış yeni üretilen araçlar arasında farklılık göstermektedir. pazarda bulunan araçlar için geçmiş satış verileri, pazar eğilimleri ve müşteri geri bildirimleri gibi veriler kullanılabilirken, yeni bir araç segmenti için talep tahmini yapmak daha zordur ve genellikle nitel verilere veya benzer araç segmentindeki geçmiş verilere dayanmaktadır.

Rekabet Durumu: Otomotiv sektörü, küresel ölçekte yoğun rekabetin olduğu bir alandır. Bir markanın talep tahmin doğruluğu, rakiplerin piyasaya sunduğu yeni modeller, kampanya dönemleri ve fiyatlandırma stratejileri gibi değişkenlerden doğrudan etkilenir. Yoğun rekabetin olduğu pazarlarda talebi tahmin etmek daha karmaşıktır ve bu da daha esnek ve hızlı güncellenebilir tahmin sistemlerini gerekli kılmaktadır.

Fiyatlandırma Politikaları: Otomobil fiyatları, müşteri taleplerini doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi düzenlemeleri, vergi indirimleri veya üretim maliyetlerindeki değişiklikler, otomobil fiyatlarını ve buna bağlı olarak da müşteri davranışlarını etkilemektedir. Bu nedenle, otomotiv sektöründeki fiyat değişimlerinin tahmin modellerine entegre edilmesi büyük önem taşır.

Teknolojik Gelişmeler: Otomotiv sektörü, elektrikli araçlar, otonom sürüş sistemleri ve bağlantılı araç teknolojileri gibi hızlı teknolojik dönüşümlere sahiptir. Bu yenilikler doğrultusunda, geleneksel araçlara olan talep azalırken, yeni nesil araçlara yönelik talebin artması olasıdır. Dolayısıyla teknoloji trendleri, talep tahmininde dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür.

Ekonomik Koşullar: Makroekonomik göstergeler, yüksek faiz oranları, tüketici güven endeksi, ekonomik büyüme ve kalkınma oranı otomotiv talebi üzerinde doğrudan etki gösteren faktörlerdir. Ekonomik durgunluk dönemlerinde talep azalabilirken, ekonomik iyileşme ve artan tüketici güveni, otomotiv satışlarını olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca, hükümet teşvikleri veya vergi indirimleri gibi politikalar da araç satışlarını tetikleyebilen etmenlerdir.

Dışsal Riskler ve Belirsizlikler: Tedarik zincir ve üretim bantlarında yaşanan aksaklıklar, küresel çip krizleri, lojistik sorunlar veya ani mevzuat değişiklikleri gibi faktörler, otomotiv sektöründe talep tahminini etkileyebilir. Bu tür belirsizlikler ve olumsuz durumlar karşısında esnek ve senaryo bazlı tahmin modelleri geliştirmek önem kazanır.

Sonuç olarak, bir kuruluşun iş kararları çoğu dönemlerde otomotiv sektöründe talep tahmini, sadece geçmiş verilere bakarak değil, aynı zamanda dinamik pazar koşulları, teknolojik gelişmeler ve ekonomik sinyaller doğrultusunda şekillenen çok boyutlu bir süreçtir. Bu süreci etkileyen faktörleri doğru analiz eden kuruluşlar, hem müşteri taleplerine zamanında yanıt verir hem de üretim ve stok maliyetlerini iyi bir şekilde optimize ederek rekabette avantaj elde eder.

4. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, Türkiye'deki bir otomotiv firmasının bayi bazlı araç satış tahminini ele almaktadır. Otomotiv endüstrisindeki hızlı gelişmelere ayak uydurmak, araç stok yönetimini iyileştirmek ve satış süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla yapılan bu araştırma, bayilerin satış ve sipariş süreçlerini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede doğru lokasyonda doğru model bulunurluğu sağlayıp müşteri talebini karşılamak müşteri memnuniyetini de artıracaktır. Bu bağlamda, çalışmanın kapsamı, yöntemleri ve beklenen katkıları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Çalışma için izlenen adımlar Şekil 4.1'de gösterilmektedir:

Şekil 4.1. Çalışma adımlarını gösteren akış şeması

4.1. Veri Setinin Oluşturulması ve Analiz Edilmesi

Bu çalışma, otomotiv sektöründe bayilerin doğru siparişi vermeleri için satışları tahmin edebilen bir sistemi içermektedir. Modelleme aşamasında kullanılan veri seti ilgili otomotiv firmasından alınan yerli perakende grubunun son üç yıllık 2023 yılından 2025 yılı mayıs ayına kadar olan bayi bazlı ay bazında geçmiş dönem satış verilerini içermektedir. Analizlerin daha sağlıklı ve model bazında yapılabilmesi amacıyla, ilk olarak veri ön işleme aşamasında her bir bayi ve araç modeli kombinasyonu özelinde filtreleme ve tarih bazında sıralama işlemleri uygulanmıştır. Bu veri seti ham işlenmemiş halde olduğu için ilk olarak veri seti üzerinde bazı temizleme, dönüştürme gibi veri ön işleme işlemleri uygulanmıştır.

Araç satışlarının doğru bir şekilde tahmin edilmesi, üretim planlamasından stok yönetimine, araç yaşlanmasına kadar birçok operasyonel süreç için kritik önem taşıyan bir problemdir. Bu amaçla geliştirilen makine öğrenme modellerin başarısı, büyük ölçüde kullanılan veri setinin kalitesine ve içerdiği özelliklerin anlamlılığına bağlıdır. Bu

çalışmada, bayi ve model bazlı aylık satış verileri işlenerek tahminleme için hazır hale getirilmesi adım adım anlatılmaktadır.

Şekil 4.2. Bayi bazında tüm araç modelleri için ortalama satış adetleri

Toplam veri seti binlerce araç satış hareketinden oluşur ve satış tarihi, bayi, araç modeli, özellikler (renk, motor, ekipman paketi vb.) ve satış miktarı gibi temel değişkenleri içerir. Kapsamlı bir veri seti olması nedeniyle, çeşitli araç modellerinin ve özelliklerinin satış performansını ayrıntılı olarak incelemeye olanak tanır. Ayrıca, bayilerin coğrafi konumları ve müşteri demografik bilgileri gibi ek faktörleri analize dahil ederek daha doğru ve güvenilir satış tahminleri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla bayilere, etkin ve verimli bir stok yönetimi için araç satış öneri sipariş sürecinden önce verilmektedir.

Öznitelik	Tipi	Açıklama
YIL_AY	Sayısal	Zaman serisi analizinde kullanılan yıl ve ay birleşiminden oluşan periyodik indeks.
BAYİ_KODU	Sayısal	Her bir bayiye temsil eden benzersiz tanımlayıcı
MODEL_KODU	Sayısal	Parça veya araç modelini tanımlayan özgün kod.
YIL	Sayısal	Gözlem yılını belirtir.
AY	Sayısal	Gözlem ayını belirtir.
ÇEYREK	Sayısal	İlgili ayın ait olduğu yılın çeyreğini (1-4) ifade eder.
YIL_ÇEYREK	Sayısal	Yıl ve çeyrek birleşimi ile oluşturulan zaman göstergesi.

TREND	Sayısal	Zaman serisi trend bileşenini temsil eden değişken.
SİNÜS_DÖNÜŞÜMÜ	Sayısal	Sezonsal döngüleri yakalamak amacıyla oluşturulan sinüs dönüşümü.
KOSİNÜS_DÖNÜŞÜMÜ	Sayısal	Sezonsal döngüleri yakalamak amacıyla oluşturulan kosinüs dönüşümü.
İSTİSNA_ETİKETİ	Kategori k	Öngörü dışı gözlemleri işaretleyen etiket.
MEDYAN_YIL	Sayısal	Yıl bazında hesaplanan satış medyan değeri.
NORMALİZE_MEDYAN_YIL	Sayısal	Yıl medyanının normalize edilmiş hali.
MEDYAN_AY	Sayısal	Ay bazında hesaplanan satış medyan değeri.
NORMALİZE_MEDYAN_AY	Sayısal	Ay medyanının normalize edilmiş hali.
AYLIK_SEZON_ETİKETİ	Kategori k	Her ay için belirlenen sezonsal sınıflandırma etiketi.
YILLIK_SEZON_ETİKETİ	Kategori k	Yıla göre belirlenen sezonsal kategori etiketi.
GÜNCEL_STOK	Sayısal	İlgili döneme ait mevcut parça stok seviyesi.
TARİHSEL_STOK	Sayısal	Geçmiş dönemlere ait stok miktarları.
TARİHSEL_ARAÇ_FİYATI	Sayısal	İlgili dönemdeki ortalama araç satış fiyatı.
TARİHSEL_EURO_KURU	Sayısal	Gözlem dönemine ait ortalama Euro döviz kuru.
GECİKMELİ_GÖZLEMLER	Sayısal	Önceki dönem (1-4 Ay) satış değerlerine ait gecikmeli gözlem.
HAREKETLİ_ORTALAMALAR	Sayısal	Satış verilerinin 2-4 Aylık pencere aralıklarında hesaplanan hareketli ortalaması.
HAREKETLİ_TOPLAMLAR	Sayısal	Satış verilerinin 2-4 Aylık pencere aralıklarında hesaplanan hareketli toplamları.

Tablo 4.1 Ham veri setinde bulunan öznitelikler

4.1.1 Eksik ve Hatalı Verilerin Tespiti

Zaman serisi verilerinin güvenilir ve anlamlı bir şekilde modellenebilmesi, ilk olarak ham verinin eksiksiz ve hatasız olmasıyla mümkündür. Bu aşamada, modelleme öncesi yapılan ön işlemlerden ilki, eksik ve hatalı verilerin tespit edilmesi ve uygun şekilde ele alınarak doldurulmasıdır. Bu adım, aykırı değer (outlier) analizinden farklı olarak, doğrudan ölçüm, aktarım veya sistemsel kaynaklı eksikliklerin belirlenmesine odaklanmaktadır.

Eksik Verilerin Belirlenmesi

Zaman serisinde gözlenen eksik veri problemleri çoğunlukla aşağıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır:

Üretim, satış veya ölçüm sistemlerindeki teknik aksaklıklar,

Resmî tatil veya tatil günlerinde veri üretiminin gerçekleşmemesi,

Veri tabanlarındaki aktarım veya kayıt hataları.

Zaman serisi yapısı korunması gerektiği için eksik günlerin sistematik olup olmadığı incelenmiş; özellikle ardışık eksikliklerin mevsimsel veya dönemsel bir yapıya işaret edip etmediği değerlendirilmiştir.

Hatalı Verilerin Tespiti

Eksik verilerin dışında, veride bulunan **hatalı** (geçersiz) değerler de model kalitesini doğrudan etkileyen önemli unsurlardır. Bu tür hatalar aşağıdaki biçimlerde gözlemlenebilir:

Negatif değerler: Fiziksel olarak anlamlı olmayan (örneğin negatif satış miktarı),

Anormal sıfır değerler: Sistemsel sorunlar nedeniyle hatalı sıfırlanmış ölçümler,

Mantıksal tutarsızlıklar: Satış yokken kaydedilmiş araç satışı gibi çelişkili kayıtlar.

Veri Temizliği Sonrası İşlemler

Veri setinde tespit edilen eksik ve hatalı veriler için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir:

Eksik değerler, modelin hassasiyetine göre ya ileri/geri doldurma (bfill, ffill) ya da mevsimsel ortalama ile doldurulmuştur.

Hatalı değerler, ilgili satırlar silinmeden önce gerekli domain bilgisiyle gözden geçirilmiş; bazı durumlarda değer yerine NaN atanarak eksik veri muamelesi yapılmıştır.

Kritik durumlarda, ilgili gözlemler modelden tamamen çıkartılmıştır.

Bu işlemler, sonraki adımlarda uygulanan aykırı değer analizinden ayrı olarak, yapısal veri sorunlarının çözümüne yöneliktir. Böylece zaman serisi modellemesi için daha tutarlı ve güvenilir bir veri seti elde edilmiştir.

4.1.2 Öznitelik Mühendisliği (Feature Engineering)

Öznitelik mühendisliği, mevsimlik ve istatistiksel özelliği, satış tahmin modeli doğrulanmasını geliştirir. Mevsimsel özellikler, sinüs ve kosinüs dönüşümleri yoluyla periyodik değişkenler olarak modellenir. Bu dönüşümler, döngüsel desenler hakkında çok daha iyi bir anlayışa sahip olmamızı sağlar ve mevsimselliğin etkisini yakalamamıza yardımcı olur. İstatistiksel özellikler, belirli bir dönemdeki satışların medyanı gibi özet istatistiklerin kullanımıyla oluşturulur. Bu özellikler verinin ana hedef ve değişkenliğini izler yarar. Bu yaklaşımlar, satış verilerinin mevsimsel ve istatistiksel dinamiklerini daha iyi modelleyerek tahmin doğruluğunu iyileştirmeye katkıda bulunur.

Öznitelik mühendisliği, satış tahmini modellerinin doğruluğunu artırmanın temel anahtarıdır. Satış tahminlemede modelin başarısını artırmak için yalnızca ham satış verilerini kullanmak yerine zaman serisi analitik modellerinde ve regresyon modellemelerinde kullanılması için çeşitli türev öznitelikler geliştirilmiştir. Bu aşama verinin yapısal özelliklerini daha doğru bir şekilde temsil eden, mevsimsellik ve dönemsel etkileri yansıtan aynı zamanda geçmiş veriye dayalı bağımlılıkları içeren çok boyutlu bir veri seti oluşturmayı hedeflemektedir. Geliştirilen öznitelikler aşağıda özetlenmiştir.

Tarihsel (Zamansal) Öznitelikler :

YIL (YEAR), AY (MONTH), ÇEYREK (QUARTER): Her veri noktasına karşılık gelen yıl, ay ve çeyrek bilgisi çıkarılmıştır.

TREND: Zaman içerisinde artan bir trendi temsil edecek şekilde ardışık olarak artan sayılar oluşturulmuştur.

Mevsimsel ve Döngüsel Özellikler:

Sinüs ve Kosinüs Dönüşümleri: Ay ve çeyrek bazlı döngüsel yapılar, $\sin(2\pi t/12)$ ve $\cos(2\pi t/12)$ gibi periyodik fonksiyonlarla modellenmiştir. Bu dönüşümler, zamanın tekrarlayan etkilerini doğrusal modeller içerisinde anlamlı şekilde temsil edebilmek amacıyla kullanılmıştır.

Tatiller ve Resmi Günler:

Türkiye'ye Özgü Resmi Tatil Etiketleri: Dini ve milli bayramlar ile birlikte hafta sonları işaretlenerek, bu günlerin satışlara olası etkileri modele yansıtılmıştır. Böylece dönemsel dalgalanmaların daha hassas biçimde modellenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tatil günlerinde bayiler kapalı olduğu için bayi bazlı satış tahminleme sürecinde bu değişkenler önemli olmuştur.

Gecikmeli (Lag) Özellikler:

LAGSALE1, LAGSALE2, ...: Zaman serisi tahmin modellerinde gecikmeli değişkenler, gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için eski verilerin kullanılmasına yardımcı olan değişkenlerdir. Örneğin bu projede bir önceki aylara ait satış miktarları öznitelik olarak eklenmiştir. Bu öznitelikler, satışların geçmiş dönemlerdeki değerlere olan bağımlılığını (otokorelasyonu) modellemek için kullanılmıştır.

Kayan Pencere (Rolling Statistics) Özellikleri:

ROLLMEAN_2, ROLLMEAN_3, ROLLSUM_2, ...: Kayan pencere özellikleri, belirli bir zaman dilimi boyunca verilerin hareketli ortalaması ve toplamalarının dağılımı ile uzun dönem tahminlerinin oluşması için kullanılan değişkenlerdir. Örneğin 2, 3 ve 4 aylık hareketli ortalamalar ve toplamalar oluşturulmuştur ve değişken olarak modellere eklenmiştir. Bu sayede kısa vadeli eğilimler ve stoklama davranışları gibi etkilerin modellenmesi sağlanmıştır.

İstatistiksel Normalizasyon Özellikleri:

YearMedianRatio: Her bir yıl için medyan satış değeri hesaplanarak, ilgili aydaki satışların bu medyana oranı alınmıştır. Bu özellik, yıllar arası satış kıyaslamalarında normalize bir karşılaştırma sunmakta ve dönemsel anomalileri dengelemeye yardımcı olmaktadır.

Logaritmik Dönüşümler:

log(SALE_QTY + 1): Bu dönüşüm kapsamında satış miktarlarına logaritmik dönüşümü uygulanarak, değişkenlik (varyans) stabilize edilmiş ve doğrusal

modellerin varsayımlarına daha uygun bir yapı elde edilmiştir. Ayrıca veri setinde yer alan uç değerlerin etkisi azaltılmıştır.

Veri bilimi projelerinde tahmin modellerinin başarı performansı, öznelik mühendisliği yöntemleri aracılığıyla önemli ölçüde geliştirilmektedir. Bu stratejiler çok çeşitli basit dönüşümleri ve karmaşık teknikleri kapsar. Örneğin veri ölçeklendirme, eksik değerlerin ele alınması ve etkileşim terimlerinin oluşturulması, modelin tahmin başarısının geliştirilmesinde oldukça etkili olmaktadır.

4.1.3. Aykırı değer analizi

Aykırı değer tespiti beklenen normal davranışa uymayan verilerde desen bulma problemi olarak tanımlanır. Bu anormal desenler genellikle farklı uygulama alanlarındaki aykırı değerler, anomaliler, tutarsız gözlemler, istisnalar, hatalar, kusurlar, sapmalar, gürültü, hasar, beklenmedik durum, tuhaflık veya kirletici maddeler olarak tanımlanmaktadır.

Zaman serisi tahmin modellemelerinde, aykırı değerler (outlier) modelin tahmin doğruluğunu büyük ölçüde olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, modelimizi eğitmeden önce veri seti üzerinde yaptığımız ön işleme adımlarından biriside aykırı değerlerin tespit edilmesi ve bu değerlerin en uygun şekilde işlenmesi en kritik aşamalardan birisidir. Bu çalışmada ise, istatistiksel bir yöntem kullanılarak satış adetlerindeki aykırı değerler tespit edilmiştir. İstatistiksel yaklaşımlar veri seti için bir dağılım veya olasılık modeli varsayar ve uyumsuzluk testi kullanarak modele göre aykırı değerleri belirleyen en eski yaklaşımdır diyebiliriz. Daha önce yapılan çalışmalarda çoğu aykırı değer tespiti tekniği tek boyutlu veriler için önerilmiştir (Barnett ve Lewis, 1994).

Zaman serisi verilerinde aykırı değerler (outliers), veri setinin genel eğiliminden önemli ölçüde sapma gösteren gözlemler olarak tanımlanır. Bu tür değerler çoğu zaman gerçek bir olaya (örneğin ani talep artışı, stok tükenmesi, promosyon etkisi, teknik arıza vb.) işaret edebilse de, modellenen yapının doğasına aykırı biçimde model performansını bozma riski taşıdığı için dikkatle analiz edilmelidir. Literatürde aykırı veri analizi yöntemi olarak standart sapma yöntemi, box- plot grafiği, Grubbs testi, Rosner testi, Dixon testi, Weisberg t testi gibi yöntemler bulunmaktadır (Ovla ve Taşdelen, 2012).

Bu çalışmada aykırı değer analizi, hem istatistiksel yöntemlerle hem de iş bilgisine dayalı kurallarla birlikte gerçekleştirilmiştir.

İstatistiksel Aykırı Değer Tespiti

İlk aşamada, klasik istatistiksel tanımlamalara dayalı olarak aykırı değer sınırları hesaplanmıştır. Özellikle aşağıdaki iki yöntemden faydalanılmıştır:

Z-skoru yöntemi:

Gözlemlerin ortalamadan sapma düzeyine göre standartlaştırılması.

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$$

Eşik değer olarak $|Z| > 3$ olan gözlemler potansiyel aykırı olarak etiketlenmiştir.

IQR (Interquartile Range) yöntemi:

Serinin %25 ve %75'lik dilimleri (Q1, Q3) üzerinden tanımlanır. Aykırı değer sınırları aşağıdaki gibi tanımlanır.

$$[Q_1 - 1.5 \cdot IQR, Q_3 + 1.5 \cdot IQR]$$

Bu yöntem, özellikle kısa dönemlik hareketli istatistiklerle birlikte kullanılarak dönemsel etkilerin hesaba katılmasına olanak sağlamıştır.

Geliştirilen `remove_outliers` fonksiyonu, veri serisinin ortalamasını (mean) ve standart sapmasını (standard deviation) hesaplayarak, belirlenen bir çarpan (örneğin, 2 ya da 3 standart sapma) ile üst ve alt eşik değerleri tanımlanır. Bu eşik değerlerinin dışında kalan gözlemler potansiyel aykırı değer olarak veri seti içerisinde etiketlenir. Aşağıda yer alan formül ile alt ve üst eşikler belirlenmiştir:

$$\text{Alt eşik değeri} = \mu - k \cdot \sigma$$

$$\text{Üst eşik değeri} = \mu + k \cdot \sigma$$

Burada:

μ : Ortalama (mean),

σ : Standart sapma (standard deviation),

k : Belirlenen çarpan değeri (örneğin, $k=2$).

Belirlenen eşik değeri dışındaki değerler için $IsOutlier = 1$, diğer tüm değerler için ise $IsOutlier = 0$ olarak atama yani etiketleme işlemi yapılmıştır. Aykırı değer tespiti işlemleri hem eğitim hem de test veri setleri için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geliştirilen kodda hata yönetimi sağlanmış, istisnai durumlarda doğrudan satış değişkeni kullanılarak işlem devam ettirilmiştir.

Zaman Serisine Özgü Yaklaşımlar

Zaman serilerinde aykırı değerlerin tespiti, klasik yöntemlerin ötesinde, komşu gözlemlerle olan bağlamsal uyumun değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle aşağıdaki zaman serisi bağlamlı yaklaşımlar da kullanılmıştır:

- Hareketli ortalamalara göre sapma:

Üç veya 7 dönemlik logaritmik hareketli ortalamalardan $\pm X$ sapmanın üzerindeki gözlemler incelenmiştir.

- STL ayrıştırma sonrası residual kontrolü:

STLForecast kullanılarak serinin trend ve sezonluk bileşenleri ayrıştırılmış, kalan kalıntılar (residuals) üzerinde istatistiksel uç değer analizi yapılmıştır. Bu sayede yapısal eğilimden sapan noktalar net olarak belirlenebilmiştir.

Bağlamsal ve Kurallara Dayalı Aykırı Değerler

İstatistiksel sınırların ötesinde, domain bilgisine dayalı bazı kurallar tanımlanarak bağlamsal uç değerler analiz edilmiştir.

Örneğin:

- Stok sıfır iken yüksek satış miktarı,
- Promosyon veya özel gün etkisi olmaksızın ani satış patlamaları gibi durumlar, bağlamsal olarak şüpheli kabul edilmiştir.

Aykırı Değerlerin Ele Alınması

Tespit edilen aykırı değerlerin modellenmeye etkisi üç farklı şekilde ele alınmıştır:

1. Aynen bırakma:

Eğer aykırı değer bir gerçek olayı temsil ediyorsa (örneğin kampanya dönemi) modele dahil edilmiştir.

2. Dönemsel medyanla düzeltme:

Gözlemin ait olduğu ay veya hafta içindeki medyan ile değiştirilmiştir.

3. Winsorization:

Aykırı değerler, belirli eşiklere çekilerek uç değerlerin etkisi sınırlandırılmıştır.

Tüm bu süreçte, aykırı değer tespiti ile eksik/hatalı veri ayırımı dikkatle yapılmış; yalnızca istatistiksel uçlara değil, aynı zamanda iş kurallarına aykırılığa da odaklanılmıştır.

Aykırı değer olarak işaretlediğimiz gözlemler, model eğitimi sırasında doğrudan kullanılmak yerine, daha güvenilir ve uygun tekniklerle bir temsili değer ile yeniden düzenlenmiştir. Bu işlem için, veri setimizde hem yıllık hem de aylık bazda satış değerlerinin medyan ve ortalama değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamaların yapılması aşamasında yalnızca aykırı olmayan gözlemler ve stok dışı kalma durumu belirli bir eşik altında olan gözlemler dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır. Her bir yıl ve her bir ay için hesaplanan medyan ve ortalama değerler karşılaştırılmış daha sonra bu iki değerden daha yüksek olan değişken veri setimize MedianYear ve MedianMonth sütunları olarak eklenmiştir.

Bu uygulanan yaklaşım sayesinde, hem yıllık eğilimlerin hem de mevsimsel döngülerin desenlerin daha doğru bir şekilde modellenmesine imkan sağlamaktadır. Özellikle aykırı değerlerin, satış verisinde rastlantısal pikler zirveler ya da çöküşler nedeniyle olduğu durumlarda, bu yeniden düzenleme yöntemi ile veri setindeki aşırı uç noktaların tahmin modelleri üzerindeki bozucu etkisi minimize edilmiş ve genel model tahmin performansı artırılmıştır.

Kutu grafiđi verilerin grselleřtirme yapılarak aykırı verilerin belirlendiđi bir yntemdir. Beř temel hesaplama kullanılır. Kullanılan hesaplama verilerin dađılımının, basıklıđının, arpıklıđının, merkezi eđiliminin nasıl olduđu hakkında alıřma yapan kiřilere bilgi verir (Keskin, Aydın ve Yurdugl, 2019).

řekil 4.3. Bayi bazında tm ara satıřlarının box plot diyagramı

Şekil 4.4. Bayi bazında A model araç satışlarının box plot diyagramı

Şekil 4.5. Bayi bazında B model araç satışlarının box plot diyagramı

Yukarıdaki şekilde gözüktüğü gibi B segmenti araç modeline ait satış verilerinde, genel olarak satış seviyesi daha düşük ve aykırı gözlem sayısı daha azdır. Ancak bazı lokasyonlarda, satış dağılımı aşırı derecede bozulmuş olup, belirgin şekilde baskın aykırı

değerler gözlemlenmiştir. Bu durum, model performansını olumsuz etkileyebileceğinden, aykırı değerlerin kontrol altına alınması gerekliliği doğmuştur.

Bu bağlamda, aykırı değerleri silmek yerine, Chebyshev Teoremi'ne dayalı istatistiksel bir yöntem kullanılarak aykırı gözlemlere imputasyon uygulanmıştır. Chebyshev eşitsizliğine göre, bir dağılımdaki verilerin %1 - % β oranlık kısmı, ortalamadan belirli bir uzaklıktaki tüm aykırılıkları kapsayabilir. Bu çalışmada, beta (β) veya p parametresi olarak 1.5 değeri seçilmiştir. Bu eşik değeri, normal dağılım varsayımı olmaksızın aşırı uçtaki gözlemlerin belirlenmesini sağlamıştır.

Yapılan işlem sonucunda, belirlenen eşik dışında kalan ekstrem değerler, komşu değerlerin ortalaması veya medyanı ile düzeltilerek, hem veri bütünlüğü korunmuş hem de modelin genelleme yeteneği artırılmıştır.

4.1.4. Zaman serisi özelliklerinin eklenmesi

Zaman serileri, belirli bir zaman aralığı içinde meydana gelen gözlemlenen verilerin düzenli bir şekilde kaydedildiği istatistiksel bir konsepti ifade eder ve birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu veriler genellikle zamanla değişen bir değişkenin ölçümlerini içerir ve geniş bir uygulama yelpazesi bulunmaktadır. Zaman serisi tahmini, zaman içinde daha önce gözlemlenen değerlere dayanarak gelecekteki değerlerin tahmin edilmesi ile ilgilidir.

Zaman serisi analizinde, modelleme sürecinde tarihsel verilerin daha anlamlı şekilde analiz edilebilmesi ve modele zamanla ilgili yapısal bilgilerin kazandırılabilmesi için, veri setimize takvimsel ve trend bileşenleri eklenmiştir. Zaman serisi özelliklerinin eklenmesi kapsamında, her bir gözlem için yıl, ay, çeyrek ve trend gibi zaman temelli özellikler türetilerek veri setine dahil edilmiştir.

Veri seti içerisinde yer alan yıl_ay değişkeni üzerinden ilk olarak yıl ve ay bilgileri ayrıştırılmıştır. Aylık olan verilerin çeyreklik dönemlere atanabilmesi için ay değişkeni üçe bölünerek yukarı yuvarlama yöntemi ile çeyrek bilgisi de hesaplanarak dahil edilmiştir. Yıl ve çeyrek değişkenleri birleştirilerek yeni bir değişken olan yıl_çeyrek değişkeni elde edilmiştir ve daha kompakt olan dönemsel bir değişken oluşturulmuştur. Ayrıca modelle sürecinde kullanılan bir diğer değişken ise trend değişkenidir bu değişken zaman serisinin sırasal yapısını sayısal bir şekilde temsil etmektedir. Bu değişken, her bir gözleme artan

sırayla benzersiz değerler atayarak zamanla birlikte gözlemlenen olası doğrusal trendlerin modellenmesine yardımcı olmaktadır. Zaman serisi modellemelerinde genel olarak dönemsel dalgalanmalar ve doğrusal veya doğrusal olmayan trendler yani eğilimler gözlemlenmektedir. Bu bağlamda modellemede kullanacağımız trend değişkeni modelin özellikle uzun vadeli yönelimi yakalaması konusuna katkı sağlayan bir değişkendir.

Örnek olarak yıl içerisinde araç satışlarında zaman içerisinde genel bir artış yada azalış eğilimi söz konusuysa, bu değişken sayesinde model bu örüntüyü kolayca öğrenmektedir. Ayrıca regresyon tabanlı yöntemlerde trend değişkeni, modelin açıklanabilirliğini artırmakta ve tahminleme başarımını iyileştirmektedir. Özellikle bu tür zaman temelli değişkenlerin oluşturulması, Holt-Winters gibi mevsimsellik ve trend bileşenlerini dikkate alan modeller için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra regresyon tabanlı modeller için de bu değişkenler anlamlı girdiler oluşturarak modelin açıklayıcılığını artırmaktadır.

4.1.5. Mevsimsellik özelliklerinin oluşturulması

Mevsimsellik, zaman serisi analizinin önemli bir yönüdür. Zaman serisi analizlerinde mevsimsel desenlerin doğru şekilde modellenebilmesi, modellerin doğruluğunu önemli ölçüde etkilemektedir. Zaman serileri zaman içerisinde ileriye doğru endekslediği için mevsimsel dalgalardan etkilenmektedirler. Mevsimsellik, günler, haftalar, aylar veya çeyreklik gibi farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkabilir. Zaman serisi analizinin en önemli adımı mevsimselliğin serimize nasıl bir etkisi olduğunu anlamak ve bu sayede gelecek için daha iyi tahminler üretmektir.

Özellikle veri setimiz içerisinde aylık bazda oluşan dönemsel örüntüler, araç satışı gibi belirli davranışların tekrar eden yapısını yansıtmaktadır. Bu nedenle, klasik yöntem olan kategori bazlı ay değişkenleri dahi etmek yerine, sürekli ve dönüştürülmüş matematiksel gösterimler kullanılarak zaman serisine mevsimsellik bileşeni kazandırılmıştır.

Bu çalışmada ise, mevsimsel değişkenlerin modellenmesi için sinüs ve kosinüs dönüşümleri tercih edilip uygulanmıştır. Bu yöntem, yıl içerisindeki döngüsel yapıyı yakalamak amacıyla tahminleme çalışmalarında sıklıkla tercih edilen ve doğrusal modellerle uyumlu çalışan bir veri ön işleme tekniğidir.

Çalışmanın kodunda gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- freq değişkenimiz ile mevsimsel döngü sıklığı 12 olarak belirlenmiş ve atanmıştır; bu değer, aylık veriler için yıllık bir döngüyü temsil etmektedir.
- seas değişkenimiz, 0'dan 11'e kadar olan ay endekslerimizi içermektedir.
- sin ve cos dizileri, her ay için sinüs ve kosinüs dönüşümlerini içermekte ve bu sayede verinin döngüsel doğasına karşılık gelen sürekli değişkenler üretmektedir.
- Daha sonra, veri setindeki her ay için, ilgili sinüs ve kosinüs dönüşüm değerleri sin_transform ve cos_transform sütunlarına atanarak yeni değişkenler türetilmiştir.

Veri setimiz aylık periyotta ilerleyen otomotiv sipariş verisi olduğu için ocak ayı ile aralık ay birbirine yakın zamansal konumlarda olmasına rağmen, sayısal olarak oldukça uzaktırlar 1 ile 12. Bu durum klasik olan ay gösterimlerinin doğrusal modellemelerde yanıltıcı sonuçlar üretmektedir. Bu problemden kaçınmak ve periyodik olan yapıyı daha doğru bir şekilde temsil edebilmek için sinüs ve kosinüs dönüşümleri uygulanmıştır.

Bu dönüşümlerin tercih edilme nedeni, döngüsel değişkenlerin klasik sayısal gösterimle (örneğin: Ocak = 1, Aralık = 12) modellenmesinde yaşanan süreksizlik problemidir. Örneğin, Aralık (12) ve Ocak (1) sayısal olarak uzak görünmesine rağmen aslında ardışık aylardır. Sinüs ve kosinüs dönüşümleri yaptıktan sonra, bu sürekliliği sağladıktan sonra modelin aylar arasındaki döngüsel ilişkiyi daha doğru şekilde öğrenmesini sağlamış olduk.

Sinüs ve kosinüs dönüşümleri döngüsel olan değişkenleri sürekli bir uzayda temsil ederek zamansal yakınlıkları daha sağlıklı şekilde yansıtır. $\sin((2\pi m) / T)$

$$\text{Sin_dönüşümü} = \sin \sin \left(\frac{(2\pi m)}{T} \right)$$

$$\text{cos_dönüşümü} = \cos \cos \left(\frac{(2\pi m)}{T} \right)$$

Burada:

m: Ay numarası (1–12),

T: Periyot (burada 12, çünkü yıl bazlı periyodiklik ele alınmıştır),

π : Pi sayısı.

Yapılan sinüs ve kosinüs dönüşümleri sonrasında, ocak (1) ve aralık (12) ayı değerleri, düz bir eksen üzerinde uzak olsalar bile birim çember üzerindeki açı karşılıkları sayesinde birbirine yakın konumda temsil edilir, böylece mevsimsel dalgalanmaların satış ahminine etkisi daha güçlü bir şekilde temsil edilmiştir. Böylece bu yaklaşım, özellikle holt-winters gibi mevsimsellik içeren modellere ve regresyon bazlı tahmin yöntemlerine katkı sağlamaktadır.

Şekil 4.6. X Bayisi A model grubu araç için tarihsel satış grafiği

Yukarıdaki şekilde, ham veri (Raw Data), tahmin (Forecast) ve gerçekleşen değerler (Actual) aylık bazda "Year-Month" ekseninde gösterilmiştir. Görsel analiz sonucunda, zaman serisinin belirgin şekilde mevsimsel bileşen içerdiği gözlemlenmiştir.

Yıl Sonu Pikleri: Tekrarlayan Mevsimsel Dönemler

Grafikte özellikle 2023-12 ve 2024-12 dönemlerinde kırmızı daireler içine alınmış yüksek sıçramalar gözlemlenmektedir. Bu sıçramalar:

Serinin genel seviyesinden oldukça uzaklaşmaktadır.

Yılın aynı ayında (Aralık) tekrar etmektedir.

Bu durum, yıl sonu kaynaklı yapısal bir mevsimsel etkinin varlığını güçlü şekilde göstermektedir (örneğin kampanya, yıl sonu kapanışı, stok boşaltma vb.).

Yükselen Dönemsel Eğilimler

Grafikte yeşil kesikli oklarla gösterilen eğilimler, yıl sonuna doğru artan hacmi göstermektedir. Her iki yılda da Kasım–Aralık aylarına doğru belirgin bir ivme söz konusudur. Bu durum, periyodik olarak tekrarlayan artış dönemleri ile mevsimsel etkilerin altını çizer. Mavi kesikli oklar, modelin mevsimselliğe ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir.

5. TALEP TAHMİN UYGULAMASI

5.1. Eğitim ve test verilerinin Oluşturulması

Tahminleme modelinin doğruluğunu ölçmek ve modelin gelecek aylardaki performansını test etmek amacıyla veri setimiz eğitim ve test verisi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu çalışma kapsamında, son dört ay test verisi olarak belirlenmiştir, modelin geçmiş verilere yani eğitim verisine dayalı olarak bu dört aylık döneme ait satış tahminleri üretmesi hedeflenmiştir.

Kodumuzun içerisinde yer alan horizonlength parametresi ile test veri setimizin uzunluğu 4 ay olarak belirlendi. Ayrıca bu dönemin başlayacağı ayda yine parametrik olarak tanımlayabiliyoruz. Test dönemindeki aylar için satış tahmini sütunundaki satış miktarları 0 olarak atanmıştır, bu atama işlemi belirlenen döneme ait satışları geçmiş verilere dayanarak tahmin etmesini sağlamaktadır. Ayrıca test veri setimize o aylarda gerçekleşen gerçek satış değerleride eklenmiştir. Bu da modelin tahmin sonuçlarıyla gerçekte gerçekleşen satışlar ile kıyaslanmasına imkan sağlamaktadır.

5.2. Tahmin Yöntemleri ve Uygulama

Bu çalışmada, farklı yapısal varsayımlara sahip tahmin algoritmaları karşılaştırmalı olarak uygulanmıştır. Modeller hem açıklayıcı değişkenlere dayalı regresyon temelli, hem de zaman serisinin kendi geçmiş değerlerine dayalı klasik zaman serisi modellerinden oluşmaktadır. Her bir yöntem belirli bir varsayım setine dayanmakta olup, model başarımı farklı seriler, dönemsel yapılar ve veri kalitesi düzeylerinde değişiklik göstermektedir.

Zaman serilerinin tahmininde tekil modellere dayalı tahmin stratejileri, çoğu durumda belirli örüntülere duyarlı kalmakta; yapısal kırılmalar, mevsimsel kaymalar veya beklenmeyen dışsal etkiler nedeniyle performans kayıpları yaşanabilmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada zaman serisi verisinin öngörülebilirliğini artırmak için Continuous Ensemble Learning (Sürekli Topluluk Öğrenmesi) yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yapıda farklı matematiksel yapılar ve özellik setlerine dayalı 10 farklı model yapısı kurulmuştur. Her model farklı dönüşümler örneğin log, sezonsallık ayıklama, regresyon yapıları (OLS, ARIMA, ETS) ve çeşitli etkileşim terimlerini kullanarak tahmin üretmiştir. Tahminler sonrasında her modelin hata metrikleri hesaplanarak performansları izlenmiştir. En düşük hata oranına sahip model dönemsel olarak otomatik olarak seçilmiştir ve tahmin sonucu bu model üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kurgulanan ensemble yapı sayesinde ani yapısal değişimler, dönemsel kaymalar veya öngörülemeyen dışsal sorunlara karşı sistem daha esnek ve kolay uygulanabilir hale gelmiştir. Ancak bu yapıya geçmeden önce ham veriye uygulanan çeşitli düzeltme ve normalizasyon adımları ile model kurulumları gerçekleştirilmiştir.

Random Walk Tabanlı Veri Düzeltme Adımları

Veri setindeki belirgin kopuşlar, yapay mevsimsellik sapmaları ve stokastik sıçramalar nedeniyle, doğrudan modelleme yerine ön düzeltme katmanları uygulanmıştır. Bu düzeltmeler, klasik ortalama-çıkarma tekniklerinden farklı olarak, serinin kendi lokal davranışlarına duyarlı şekilde geliştirilmiştir.

Bu bağlamda Random Walk benzeri yapılar ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir:

- Her bir gözlem, bir önceki değer üzerinden değişim (delta) cinsinden modellenmiş ve anomaliye yol açan ani sıçramalar normalize edilmiştir.

- Belirli dönemlerde gözlemlenen yapay pikler (örneğin yıl sonu şokları), çevresel median oranlarına göre düzeltilmiştir.
- Bu düzeltmeler sonrası elde edilen “normalize edilmiş seriler” üzerinden model fitting adımlarına geçilmiştir.

Buradaki amaç dönemseld sapmaların veya sistematik hataların model tarafından değil, düzeltici blok tarafından kontrol edilmesi ve ana modelin daha sağlıklı sinyal öğrenebilmesinin sağlanmasıdır.

Düzenlenmiş veri üzerinde hem parametrik (regresyon) hem de parametrik olmayan (Holt-Winters, STL- ARIMA) modeller yeniden yapılandırılmıştır. Her bir model:

- Dönemsellik, trend ve kısa vadeli etkileri yakalayacak şekilde özel öznitelik kümeleri ile desteklenmiştir.
- Tahmin sonrası kalan hatalar analiz edilerek, modelin hangi örüntüyü yakaladığı, hangisinde sistematik sapma yaptığı belirlenmiştir.
- Bazı modeller log-dönüşüm ve sin/kos temelli periyodik dönüşümler ile daha esnek hale getirilmiştir.

Bu süreçte model tahminlerinin birbirinden bağımsız çalışması sağlanmış, yani modeller birbirini bilmeden öğrenmiştir.

Tüm model çıktıları elde edildikten sonra, bu tahminler üzerinden sürekli öğrenen, dinamik olarak ağırlıklarını güncelleyen ensemble yapısı kurulmuştur.

Bu süreç akışı aşağıda özetlenmiştir:

- Her modelin tahmin çıktısı ayrı bir kanal olarak değerlendirilmiş ve zamanla gerçekleşen verilere göre ağırlıkları yeniden kalibre edilmiştir.
- Ensemble çıktısı, sabit bir ağırlıklandırma değil; sapma değerine bağlı olarak zaman içinde kendini güncelleyen bir fonksiyon ile hesaplanmıştır.
- Bu sayede, her dönemde en iyi performans gösteren modelin ensemble çıktısı üzerindeki etkisi artırılmıştır.

Kullanılan yöntemler üç ana kategoriye ayrılabilir: Çoklu doğrusal regresyon modelleri (OLS), klasik zaman serisi ayrıştırma ve düzey tahmin yöntemleri (Holt-Winters, STLForecast), ve logaritmik dönüşüm ve etkileşim terimleriyle zenginleştirilmiş melez modeller.

5.2.1. Çoklu Doğrusal Regresyon Modelleri (OLS) ile talep tahmini

Temel Sıradan En Küçük Kareler (OLS) Regresyonu, çeşitli öngörücülerin satışlar üzerindeki etkisini analiz etmede temel bir yaklaşım olarak hizmet etmektedir. Temel bir istatistiksel yöntem olan OLS Regresyonu, değişkenler arasında doğrusal bir ilişki varsayarak bir regresyon düzlemini bir veri bulutuna yerleştirir. Bu regresyon yöntemi basitliği ve yorumlanabilirliği nedeniyle oldukça kullanışlıdır.

Çoklu doğrusal regresyon modeli, bir bağımlı değişkenin (örneğin satış ya da talep miktarının), birden fazla bağımsız değişkene (fiyat, stok, mevsimsel etkiler vb.) göre tahmin edilmesini sağlayan istatistiksel bir yöntemdir. Bu yaklaşım, özellikle zaman serisi verilerinde nedensel ilişkilerin açıklanması ve talep tahminlerinin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Wooldridge, 2019).

Çoklu doğrusal regresyon modelinin genel formu aşağıdaki gibidir:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p + \varepsilon$$

Bu denklemde:

y , bağımlı değişkeni (tahmin edilmek istenen değer),

X_1, X_2, \dots, X_p bağımsız değişkenleri,

β_0 , sabit terimi (intercept),

β_1, \dots, β_p , regresyon katsayılarını,

ε , hata terimini (white noise) ifade etmektedir.

Modelin tahmin edilmesinde genellikle En Küçük Kareler Yöntemi (Ordinary Least Squares – OLS) kullanılır. OLS, gözlemler ile model tarafından tahmin edilen değerler arasındaki kare farkların toplamını minimize ederek katsayıları belirler. Bu yöntem hem hesaplama açısından etkilidir hem de BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) özelliğini

sağlar; yani, belirli varsayımlar altında OLS tahmin edicileri sapmasız, en küçük varyanslı ve doğrusal tahmin edicilerdir (Montgomery, Peck ve Vining, 2012).

Zaman serisi analizi kapsamında OLS modelleri genellikle satış verilerini modellemek için dönüşümler ve etkileşim terimlerinin kullanımında görüldüğü gibi eğilimleri ve mevsimsel kalıpları yakalamak için kullanılan bir modeldir. Modelleme aşamasında İlk etapta, temel doğrusal regresyon modeliyle başlayarak değişken seçimlerinin tahmin performansına etkisi test edilmiştir.

Regresyon modellerinde hedef değişken, geçmiş verilere dayanarak oluşturulan aşağıdaki öznitelikler ile tahmin edilmiştir:

- Zaman trendi (TREND)
- Aylık sezonsal etkiler (MONTH, kategorik olarak)
- Gecikmeli değişkenler (LAGSALE)
- Kısa dönemli hareketli istatistikler (ROLLMEAN, ROLLSUM)
- Mevsimsel trigonometrik dönüşümler (sin, cos, sin × cos)
- Normalize medyan oranları (MonthMedianRatio, YearMedianRatio)
- Etkileşim terimleri (LAG × Ratio, sin × cos)

Model varyantları, bu özniteliklerin farklı kombinasyonlarını içerecek şekilde oluşturulmuş ve her bir yapı farklı dönemsel örüntüleri yakalayacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda, sırasıyla çalıştırılan OLS tabanlı modeller detaylandırılmıştır:

Model 1: İlk modelde satışlar TREND, C(MONTH), YearMedianRatio ve MonthMedianRatio değişkenlerine karşı modellenmiştir. Burada C(MONTH) değişkeni ay bazlı mevsimsellik etkisini kategorik olarak modele dahil edilirken, MedianRatio değişkenleri normalize edilmiş medyan sapmaları temsil etmektedir. Bu değişkenlerin dahil edilmesi, hem zamansal kalıpları hem de medyan değerlerinden göreceli sapmaları yakalayarak satış eğilimlerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

$$SALE_QTY = \beta_0 + \beta_1 \cdot TREND + \beta_2 \cdot YearMedianRatio + \beta_3 \cdot MonthMedianRatio + \varepsilon$$

Bu modelde:

TREND: Zamanla birlikte artan ya da azalan genel eğilimi temsil eder.

YearMedianRatio ve **MonthMedianRatio:** İlgili dönemin satışlarının, yıllık ve aylık medyan değerlerden ne kadar sapma gösterdiğini belirtir. Bu oranlar, medyan merkezli normalleştirme yapılmış değişkenlerdir ve satışlardaki göreceli dalgalanmaları yakalamayı amaçlar.

Model 2–3: Zaman serisi özelliklerini (hareketli ortalama ve toplam gibi) logaritmik dönüşümle OLS regresyon modellerine dahil etmek, modelin zamansal dinamikleri ve kısa vadeli eğilimleri yakalama yeteneğini artırmıştır. Model 2 ve 3, bu özellikleri entegre etmek için hareketli ortalamaların ve kümülatif toplamların logaritmik dönüşümlerini (LOG_ROLLMEAN_2, LOG_ROLLSUM_3, LOG_ROLLSUM_4) kullanmaktadır. Bu şekilde bir yaklaşım ile kısa vadeli eğilimler modellenmiştir. Bu tür geliştirmeler ve değişkenler, satış verilerindeki karmaşık zamansal ilişkileri anlamak için oldukça önemlidir.

Model 2 formülü;

$$SALE_QTY = \beta_0 + \beta_1 \cdot TREND + \beta_2 \cdot YearMedianRatio + \beta_3 \cdot MonthMedianRatio + \beta_4 \cdot LOG_ROLLMEAN_2 + \beta_5 \cdot LOG_ROLLSUM_3 + \epsilon$$

Model 2, model 1'e kıyasla daha kısa vadeli satış trendlerini de yakalayabilmek amacıyla hareketli ortalama ve toplam değişkenlerinin logaritmik dönüşümlerini de dahil etmektedir.

LOG_ROLLMEAN_2: İki dönemlik logaritmik hareketli ortalama değeridir. Kısa vadeli satış eğilimlerini yumuşatarak modele katkı sağlamaktadır.

LOG_ROLLSUM_3: Son üç dönemin logaritmik toplam satış verisidir. Dönemsel birikimli etkilerin modellenmesine yardımcı olur.

Bu modelde hem genel eğilim (TREND), hem de medyan sapmalarının yanı sıra, satışlardaki kısa vadeli dalgalanmalar da dikkate alınmıştır. Böylece model, ani değişimlere daha duyarlı hâle getirilmiştir.

Model 3 formülü;

$$\begin{aligned} \text{SALE_QTY} = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{TREND} + \beta_2 \cdot \text{YearMedianRatio} \\ & + \beta_3 \cdot \text{MonthMedianRatio} + \beta_4 \cdot \text{LOG_ROLLMEAN_2} \\ & + \beta_5 \cdot \text{LOG_ROLLSUM_3} + \beta_6 \cdot \text{LOG_ROLLSUM_4} + \varepsilon \end{aligned}$$

Model 3, Model 2'nin üzerine ek olarak LOG_ROLLSUM_4 deęişkenini dahil ederek daha uzun vadeli satış dinamiklerini de göz önünde bulundurmaktadır:

LOG_ROLLSUM_4: Dört dönemlik logaritmik toplam satış bilgisini içeren deęişkendir.

Model 3 ile birlikte, yalnızca kısa vadeli dalgalanmalar deęil, aynı zamanda daha uzun süreli eğilimlerin de yakalanması amaçlanmıştır. Bu sayede model, hem mikro (günlük/haftalık) hem de makro (aylık) düzeyde satış tahminlerinde daha yüksek doğruluk sağlamayı hedefler.

Model 4: Verilerdeki döngüsel örüntüleri yakalamak için oluşturulan sin_transform cos_transform gibi trigonometrik terimler kullanılarak yıl içi döngüsel yapılar temsil edilmiştir. Bu terimlerin çarpımı sonucu fourier tabanlı yaklaşıma benzer şekilde dönemsel bileşenleri yakalamayı amaçlamaktadır. Bu yöntem, zaman serisi verilerinin döngüsel doğasını modellemek adına sinüzoidal fonksiyonları kullandığından, periyodik eğilimleri temsil etmek konusunda başarılı bir model olmuştur. Bu trigonometrik bileşenlerin modele dahil edilmesiyle model mevsimsel deęişimleri ve diğer periyodik olayları daha doğru bir şekilde yansıtmıştır.

$$\begin{aligned} \text{SALE_QTY} = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{TREND} + \beta_2 \cdot (\text{sin_transform_1} \times \text{cos_transform_1}) \\ & + \beta_3 \cdot \text{YearMedianRatio} + \beta_4 \cdot \text{MonthMedianRatio} \\ & + \beta_5 \cdot \text{LOG_ROLLMEAN_3} + \varepsilon \end{aligned}$$

Model 4'te satışlar, zamansal eğilimin yanı sıra dönemsel döngüleri daha iyi temsil etmek amacıyla sinüzoidal dönüşümle modellendi.

sin_transform_1 × cos_transform_1: Zamanın periyodik doğasını örneğin ay, mevsim, hafta içi/hafta sonu etkilerini yakalamak amacıyla kullanılan trigonometrik etkileşim terimidir. Bu ifade, klasik deęişkenlerin ötesinde, daha yumuşak ve sürekli döngüsel deęişimleri modele entegre etmektedir.

LOG_ROLLMEAN_3: Üç dönemlik logaritmik hareketli ortalama, geçmiş dönemdeki genel eğilimi yakalayarak modele uzun vadeli yapısal bilgi sağlamaktadır.

Model 5: Bu model ise gecikmeli değişkenlerin ve etkileşim terimlerinin (LAGSALE1 * YearMedianRatio) oluşturularak dahil edilmesi, zamansal bağımlılıkları ve etkileşim etkilerini yakalayarak, geçmiş değerlerin güncel satışlar üzerindeki etkisi normalize edilerek modellenmiştir. Model 5, geçmiş satışların mevcut satışların mevcut satışlar üzerindeki etkisini normalleştirmek ve modellemek amacıyla LAGSALE1 gibi gecikmeli satış terimlerini YearMedianRatio gibi terimlerle birlikte kullanarak belirli dönem etkileriyle çarpan etkisini test etmektedir.

$$\begin{aligned} \text{SALE_QTY} = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{TREND} + \beta_2 \cdot (\sin_transform_1 \times \cos_transform_1) \\ & + \beta_3 \cdot (\text{LAGSALE1} \times \text{YearMedianRatio}) \\ & + \beta_4 \cdot (\text{LAGSALE1} \times \text{MonthMedianRatio}) + \epsilon \end{aligned}$$

Model 5, önceki modele kıyasla satışların önceki dönem değerleriyle (LAGSALE1) medyan sapmaları arasında etkileşim kurarak, daha dinamik bir model sunar.

LAGSALE1 × YearMedianRatio ve LAGSALE1 × MonthMedianRatio: Geçmiş satışların, yıllık ve aylık sapmalarla birlikte etkisini ölçer. Bu etkileşimler, geçmiş performansın mevcut dönem davranışlarını nasıl şekillendirdiğini anlamak açısından kritik öneme sahiptir. Bu yapı sayesinde model, sadece dönemsel sapmaları değil, bu sapmaların geçmiş satışlara bağlı olarak nasıl değiştiğini de tahmin edebilir.

Aşağıdaki verilen şekilde yukarıda açıklanan model-1'den model-5'e kadar geliştirilen regeresyon modellerinin X bayisi A araç modeli özelinde model sonuçları gösterilmiştir. Yine aşağıda yer aşan şekilde regresyon temelli model sonuçları Y bayisi B araç modeli özelinde regeresyon temelli model sonuçları gösterilmiştir.

Şekil 5.1. X Bayisi A Araç modeli özelinde Regresyon temelli model sonuçları

Şekil 5.2. Y Bayisi B Araç modeli özelinde Regresyon temelli model sonuçları

5.2.2.Holt - Winters ile talep tahmini

Holt-Winters, hem uzun vadeli hareketleri gösteren eğilimleri hem de belirli aralıklarda düzenli dalgalanmaları yansıtan mevsimsel kalıpları dahil ederek geleneksel üstel yumuşatma tekniğini geliştiren, zaman serisi verilerini tahmin etmek için oldukça etkili ve yine de oldukça basit bir yöntemi temsil eder. Bu sofistike yaklaşım, işlevselliği için gerekli olan üç temel bileşeni kullanarak çalışır: serinin temel değerini belirten seviye, verilerin zaman içindeki genel yönünü belirten eğilim ve yıl boyunca düzenli aralıklarla meydana gelen değişiklikleri yakalayan mevsimsel endeksler. Holt-Winters yöntemiyle ilişkili dikkate değer faydalardan biri, karmaşık parametre ayarlarının kullanılmasını veya dış değişkenlerin dahil edilmesini gerektirmemesi, böylece çeşitli alanlarda uygulayıcılar tarafından kolayca benimsenebilecek nispeten basit bir uygulama sürecini kolaylaştırmasıdır (Febriyanti ve Rifai, 2022).

Holt-Winters tekniğinin etkinliği, istikrarlı mevsimsel modeller ve tanımlanabilir eğilimler sergileyen zaman serisi verilerine uygulandığında özellikle belirgindir ve bu bağlamlarda daha doğru tahminlere izin verir. Bu tahmin yöntemi, sabit mevsimsel varyasyonlarla karakterize edilen senaryolar için en uygun olan katkı modeli ve mevsimselliğin zaman içindeki verilerin seviyesine göre değişkenlik sergilediği durumlar için daha uygun olan çarpımsal model olmak üzere iki farklı varyasyonda kullanılabilir. Çok yönlülüğü ve güvenilirliği nedeniyle, bu tahmin tekniği, satış tahmini, talep planlaması ve envanter yönetimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli görevler için çok çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve böylece operasyonel karar verme süreçlerindeki önemini vurgulamaktadır (Febriyanti vd., 2022).

Holt-Winters, trendleri ve mevsimselliği dahil ederek üstel yumuşatmayı genişleten güçlü ancak basit bir zaman serisi tahmin yöntemidir. Üç temel bileşenle çalışır: seviye, trend ve mevsimsel endeksler. Önemli avantajlarından biri, karmaşık parametrelendirme veya dışsal değişkenlerin dahil edilmesini gerektirmemesidir, bu da uygulanmasını nispeten kolaylaştırır. Holt-Winters, tutarlı mevsimsel desenler ve trendler içeren zaman serisi verilerini tahmin etmek için özellikle etkilidir. İki varyasyonda uygulanabilir: sabit mevsimsel varyasyonlar için Eklemeli Model ve seri düzeyiyle değişen mevsimsellik için Çarpımsal Model. Bu yöntem, satış tahmini, talep planlama ve envanter yönetimi gibi görevler için endüstriler genelinde yaygın olarak kullanılır (Kays, Karim ve Daud, 2020).

Bu çalışmada, araç satışlarını doğrudan zaman serisi perspektifiyle tahmin edebilmek amacıyla klasik Üssel Düzgünleştirme (Exponential Smoothing) yöntemlerinden yararlanarak modelleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, Holt-Winters Mevsimsel Üssel Düzgünleştirme (Holt-Winters Seasonal Exponential Smoothing) modeli temel yaklaşım olarak kullanılan modellerden birisidir. Zaman serisi verileri üzerinden trend ve mevsimsellik gibi yapıları birlikte modelleyebilen klasik ve güçlü bir tahmin yöntemi olduğu için kullanılmıştır.

Holt-winters yöntemi aşağıda açıklanan üç temel bileşeni birlikte işlemektedir:

Seviye : Serinin genel ortalama düzeyini ifade eder.

Trend Bileşeni: Eklemlenmiş (additive) trend bileşeni kullanılarak, zaman içinde artış veya azalış eğilimleri modellenmiştir.

Mevsimsellik: Satış verilerinin aylık tekrar eden yapısı göz önünde bulundurularak, 12 periyotluk(12 ay) eklemeli mevsimsel bileşen tanımlanmıştır. Belirli periyotlarda tekrar eden yapıları modellemek için kullanılmaktadır.

Bu yöntemin iki türü vardır:

Additif Holt-Winters: Mevsimsel bileşenlerin etkisi sabit kabul edilir. Mevsimsel varyasyon serinin düzeyinden bağımsızdır.

Multiplikatif Holt-Winters: Mevsimsel bileşenler serinin düzeyine bağlı olarak artar veya azalır.

Bu yöntemlerin her ikisinde de üç adet düzeltme katsayısı (α , β , γ) kullanılır. Bu katsayılar sırasıyla düzey, trend ve mevsimsellik bileşenlerinin ağırlıklarını belirler. Yöntemin parametreleri genellikle geçmiş veriler üzerinden en küçük hata kriterine göre optimize edilir (Hyndman ve Athanasopoulos, 2021).

Modelin matematiksel yapısı :

seviye:

$$L_t = \alpha (y_t - S_{t-h}) + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

Trend:

$$T_t = \beta (L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta) T_{t-1}$$

Mevsimsellik:

$$S_t = \gamma (y_t - L_t) + (1 - \gamma) S_{t-m}$$

Tahmin:

Holt-Winters Yöntemi, tahmini seviye, trend ve mevsimsellik bileşenlerini birleştirerek bir tahmin sağlar.

$$\hat{y}_{t+h} = L_t + h T_t + S_{t+\lfloor h/m \rfloor}$$

Bu denklemlerde yer alan değişkenler:

y_t : Gerçek değer,

L_t : Seviye bileşeni,

T_t : Trend bileşeni,

S_t : Mevsimsel bileşen,

m : Mevsimsel periyot uzunluğu (örneğin aylık veride 12),

α, β, γ : İleriye dönük tahmin adıdır.

Model 6: Zaman serileri problemlerinde trend ve mevsimsel bileşenlerin eş zamanlı olarak modellenmesi, özellikle periyodik dalgalanmaların gözlemlendiği satış, talep ve üretim gibi operasyonel verilerde kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada kullanılan yöntemlerden biri olan Holt-Winters Üstel Düzgünleştirme Yöntemi (Holt-Winters Exponential Smoothing), zaman serisinin seviye (level), eğilim (trend) ve mevsimsellik (seasonality) bileşenlerini ayrı ayrı modelleyerek ileriye dönük tahmin üretme imkânı sunmaktadır.

Birincil yöntem:

Log dönüşümlü veriye Exponential Smoothing (ETS) modeli uygulanır. Bu model, seviye, trend ve mevsimsellik bileşenlerini ayrı ayrı eklemeli (additive) şekilde ele alır. 12 dönemlik mevsimsel yapı, yıllık sezonluk desenleri temsil eder.

Model 6 için ilk yaklaşım:

$$\text{Model 6} = \exp \left(\text{ETS}_{\text{add, add, add}}(\log(\text{SALE_QTY} + 1))_{\text{forecast}} \right) - 1$$

Model 6, satış verisinin daha stabil hâle getirilmesi için log dönüşümü uygulanarak başlar. Ardından iki aşamalı bir zaman serisi tahmin süreci yürütülür:

Yedek yöntem (hata durumunda):

ETS modelinin başarısız olması halinde, daha sade bir yapı olan Holt'un doğrusal eğilim modeli kullanılır. Bu model yalnızca seviye ve eğilim bileşenleri içerir.

Model 6 için hata durumundaki yaklaşım:

$$\text{Model 6} = \exp \left(\text{Holt}_{\text{linear}}(\log(\text{SALE_QTY} + 1))_{\text{forecast}} \right) - 1$$

Veri setindeki çarpıklığın giderilmesi ve azaltılması modelin tahmin performansının artırılması amacıyla, satış miktarları logaritmik dönüşüme ($\log(1 + x)$) tabi tutulmuştur. Bu sayede veri seti içerisinde yer alan yüksek satış değerlerinin model üzerinde oluşturduğu orantısız bir etkide bulunmasının önüne geçilmiştir. Model tahminler yapıldıktan sonra, elde edilen çıktılar yeniden orijinal ölçüğe çevrilmiş olup ($\exp(\dots) - 1$), negatif değerler ise anlamlı olmamalarından dolayı sifıra eşitlenmiştir.

Veri içerisinde hem trend hem de sezonsal bileşenlerin bulunduğu durumlarda, parametrik olmayan klasik Holt-Winters üçlü üstel düzgünleştirme yöntemi uygulanmıştır. Seride yüksek varyans gözlemlendiğinde log dönüşümü kullanılmış, tahminler sonrasında orijinal ölçüğe dönülmüştür. Model başarısız olursa mevsimsiz çift üstel düzeltme (Holt modeli) alternatif olarak kullanılmıştır.

Aşağıdaki verilen şekilde yukarıda açıklanan Holt-Winters modelinin X bayisi A araç modeli özelinde model sonuçları gösterilmiştir. Yine aşağıda yer aşan şekilde Holt-Winters temelli model sonuçları Y bayisi B araç modeli özelinde model sonuçları gösterilmiştir.

Şekil 5.3. X Bayisi A Araç modeli özelinde Holt-Winters model sonuçları

Şekil 5.4. Y Bayisi B Araç modeli özelinde Holt-Winters model sonuçları

5.2.3. ARIMA Modeli ile Zaman Serisi Tahmini (STL Forecast Yaklaşımıyla)

ARIMA yöntemi Box-Jenkins yöntemleri altında bulunan bir zaman serisi analiz yöntemidir. ARIMA'yı diğer zaman serisi analiz yöntemlerinden ayıran durağan serilere uygulanıyor olmasıdır. Durağan olması demek verilerin birbirine benzer olması demektir. Serinin durağan olup olmadığı zaman serisi, ACF, PACF grafiklerinden anlaşılabilir da sayısal olarak kanıtlanmak istendiğinde AugmentedDickey Fuller test yapılmaktadır. Augmented-Dickey Fuller test birim kök testlerinin genişletilmiş versiyonudur (Başaran Caner ve Engindeniz, 2020).

Zaman serisi problemlerinde gözlenen yapılar genelde trend, mevsimsellik ve rastgele gürültü bileşenlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu tarz problemler için klasik ARIMA modeli güçlü bir yöntem olmasının yanı sıra doğrudan uygulanabilirliği sınırlı olabilir. Bu nedenle bu modelleme aşamasında ARIMA modellemesi, ATL (Seasonal - Trend decomposition using Loess) bileşenleriyle ayrılmış zaman serileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. STL ayrıştırma, trend ve mevsimsellik gibi bileşenlerin izole edilmesine olanak tanıdığı için tahminlerin doğruluğunu artıran bir yöntemdir. Böylece veri setimizdeki mevsimsel yapılar modelleme öncesi ayrıştırılmış, kalan yapı üzerine daha doğru bir ARIMA tahminlemesi yapılmıştır.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modeli, üç temel bileşenden oluşur:

AR (p): Serinin kendi gecikmeli değerleriyle açıklanması (AutoRegressive), geçmiş değerlerden yola çıkılarak geleceği tahmin etmeyi ifade ederken önceden yaşanan değerlerle mevcut zaman dilimindeki değerler arasındaki ilişkiyi bulmayı amaçlamaktadır "p" ile ifade edilmektedir. P değeri kaç zaman dilimi geriye gidilerek otoregressive ilişkinin analiz edileceği anlamına gelir.

I (d): Zaman serinin durağanlaştırılması amacıyla kaç kez fark alındığı (Integrated) sayısını ifade etmektedir "d" ile gösterilir.

MA(q): Modelleme hatalarının geçmiş değerlerinin dikkate alınması (Moving Average). Zaman serisinin gürültüsünü modellerken geçmişteki verilerin gelecekteki veriler için nasıl kullanılabileceğini tanımlamaktadır "q" ile ifade edilir. Q değeri zaman

dilimi içerisinde geriye gidilerek hareketli ortalamanın analiz edileceğini gösteren değerdir (Yıldırım ve Altunç, 2020).

Genel ARIMA denklemi aşağıda ifade edildiği gibidir (Akdağ, 2016).

$$y'_t = c + \phi_1 y'_{t-1} + \dots + \phi_p y'_{t-p} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q} + \varepsilon_t$$

denkleminde görülen ϕ_p gecikmeli değerlerin şimdiki değerlerle ilişkisini gösterirken, Δ fark almayı, d fark alma derecesini, ε_t hata terimini, θ_q gözlem değeri ile o dönemdeki ve geçmiş dönemdeki hata değeri arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir (Akdağ, 2016).

Model 7: Çalışmanın bu aşamasında doğrudan ARIMA uygulandığı durumda, belirgin mevsimsellik içeren serilerde performans kaybına yol açmıştır. Bu nedenle çalışmada STLForecast yöntemi ile; veri seti önce trend ve mevsimsellik ve gürültü bileşenlerine ayrıştırılmıştır, bu bileşenler doğrudan modellenmek yerine, uygulanan STL işlemi sonrasında kalan arındırılmış bileşenler üzerine ARIMA modeli uygulanarak tahminleme gerçekleştirilmiştir. Tahmin modeli olarak olarak STLForecast + ARIMA(1,1,1) kombinasyonu tercih edilmiştir. Modelin başarısız olduğu durumlarda örneğin mevsimsellik çıkarımı yapılamadığı zamanlar için otomatik hata yakalama mekanizması kurgulanmış ve ikinci aşamada ARIMA(0,0,0) (sabit ortalama modeli) ile tekrardan model çalıştırılarak tahmin denenmiştir. Tahmin çıktımızın negatif sonuç verdiği durumlarda ise pozitif tanımlı satış değişkenine uygun olarak bu değerler sıfıra eşitlenmiştir.

Birincil yöntem:

$$\text{Model 7} = \text{STL}(\text{SALE_QTY}, \text{period} = 12) + \text{ARIMA}(1, 1, 1)$$

Yedek yöntem (hata durumunda):

$$\text{Model 7} = \text{STL}(\text{SALE_QTY}, \text{period} = 12) + \text{ARIMA}(0, 0, 0)$$

Model 7, satış verisinin dönemsel yapısını daha esnek şekilde analiz edebilmek için STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess) yöntemini temel alır.

Bu yöntem ile, mevsimsel veriler veri setinden doğrudan ayrıştırılarak modelden izole edilmesi sağlamıştır, böylece yalnızca öngörülemeyen bileşen üzerine odaklanılarak, gürültü kaynaklı değişkenliğin daha isabetli modellenmesine imkan tanınmıştır.

Bu kısımda ise logaritmik dönüşüm ve fiyat etkili modeller üzerine durulacaktır. Araç satış verilerinin doğasında bulunan çarpıklık, yüksek varyans ve aykırı değerlerin etkisinin giderilmesi için verilere logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. Bu dönüşümle birlikte klasik doğrusal modellerin varsayımları olan sabit varyans ve normal dağılım koşullarına daha uygun bir yapı elde edilmiştir.

Satış miktarlarının logaritmasını alarak modellemede kullanmak, varyansın stabilize edilmesi ve uç değerlerin etkisini azaltmak adına tercih edilen bir bir değişkendir. Yapılan bu dönüşümler sayesinde doğrusal modelleme yapısı için gerekli olan normallik ve sabit varyans varsayımlarına daha yakın bir yapı oluşturulmuştur.

Aşağıdaki verilen şekilde yukarıda açıklanan ARIMA modelinin X bayisi A araç modeli özelinde model sonuçları gösterilmiştir. Yine aşağıda yer aşan şekilde ARIMA temelli model sonuçları Y bayisi B araç modeli özelinde model sonuçları gösterilmiştir.

Şekil 5.5. X Bayisi A Araç modeli özelinde ARIMA model sonuçları

Şekil 5.6. Y Bayisi B Araç modeli özelinde ARIMA model sonuçları

5.2.4. Log Lineer Regresyonu ile Zaman Serisi Tahmini

Bu bölümde, zaman serisi tahmininde kullanılan Model 8 - 9 ve Model 10'un yapısı, dayandıkları istatistiksel ilkeler ve öznelik düzeyindeki bileşenleri detaylı biçimde açıklanmıştır. Her üç modelde, satış tahmini problemini çoklu doğrusal regresyon çerçevesinde ele almakta; ancak farklı düzeyde dönüşümler ve mevsimsellik gösterimleri içermektedir.

$$\log(y_t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \varepsilon_t$$

y_t , t zamandaki bağımlı değişken(tahmin edilmek istenen değer, satış miktarı),
 $\log(y_t)$, bağımlı değişkenin logaritmik dönüşümüdür. Doğrusal olmayan büyümeleri doğrusal forma getirmek varyansı stabilize etmek amacıyla kullanılmaktadır.
 t , zaman değişkeni (ay,yıl),
 β_0 , sabit terimi (intercept),
 β_1 , zamanın $\log(y_t)$ üzerindeki doğrusal etkisini yansıtan regresyon katsayısı,
 ε_t , hata terimini modelin açıklayamadığı rastgele etkileri (white noise) ifade etmektedir.

Model 8: Geliştirilen bu modelde satış miktarlarının logaritmasını kullanmak, varyansın stabilize edilmesi ve uç değerlerin etkisini azaltmak adına tercih edilmiştir. Bu dönüşüm sayesinde, doğrusal modelleme için gerekli olan normallik ve sabit varyans varsayımlarına daha yakın bir yapı sağlanmıştır özetle log-log trend modeli kurulmuştur. Bu model yapısında zamanın lineer olarak etkisini temsil eden trend değişkeni kullanılarak satış adetinin loglu değeri tahmin edilmiştir daha sonra tahminler yeniden orijinal skalaya getirilmiştir.

$$\log(\text{SALE_QTY} + 1) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{TREND} + \varepsilon$$

Model 8, satış miktarlarının zaman içerisindeki doğrusal eğilimini analiz etmek amacıyla logaritmik dönüşümle oluşturulmuş sade bir regresyon modelidir.

Trend: Zamanı temsil eder, genellikle gözlem sırasına göre artan bir sayıdır.

Log dönüşüm sayesinde verinin dağılımı normalize edilir, varyans azaltılır.

Tahmin sonrası $\exp() - 1$ işlemiyle orijinal ölçüğe dönülür.

Model 9: Bu modelde ise mevsimsel ve döngüsel değerlerin entegrasyonu modellenmiştir, veri seti üzerinde yapılan sin ve cos dönüşümleri ile döngüsel yapı, ay değişkeni ile aylık mevsimsellik temsil edilmiştir ve yıllık normalize edici katsayı olarak YearMedianRatio gibi normalize değişkenlerle tahminleme modeli kurulup tahmin yapılmıştır. Ayrıca model döngüsel ve mevsimsel değişkenleri aynı anda değerlendirerek daha esnek bir yapı sağlamıştır.

$$\log(\text{SALE_QTY} + 1) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \sin_transform_1 + \beta_2 \cdot \cos_transform_1 + \beta_3 \cdot \text{YearMedianRatio} + \sum_{m=1}^{11} \beta_{m+3} \cdot \text{MONTH}_m + \varepsilon$$

Model 9, satışları etkileyen zaman döngüseliği ve dönemsel sapmaları birlikte ele almaktadır:

sin_transform_1 & cos_transform_1: Yıl içi döngüsel etkileri trigonometrik dönüşümle modele dahil eder.

C(MONTH): Her ay için ayrı bir sabit katsayı ile ay bazlı ayırık sezonluk etkileri modelleneceğini belirtmektedir.

YearMedianRatio: Yıl içindeki normalize edilmiş sapmaları yansıtarak dönemsel farklılıkları dikkate alır.

Model 10: Model 10'da, sinüs ve kosinüs bileşenlerinin etkileşimi (sin_transfor : cos_transform) alınarak daha özgün ve döngüsel bir yapı yakalanmaya çalışılmıştır. Bu sayede karmaşık periyodik davranışların da model tarafından öğrenilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca aylık mevsimselliği temsil eden ay değişkeni ve yıllık normalize katsayı YearMedianRatio bileşenleri de yine bu modelde de yer almaktadır.

$$\log(\text{SALE_QTY} + 1) = \beta_0 + \beta_1 \cdot (\sin_transform_1 \times \cos_transform_1) + \beta_2 \cdot \text{YearMedianRatio} + \sum_{m=1}^{11} \beta_{m+2} \cdot \text{MONTH}_m + \varepsilon$$

Model 10, sezonluk etkiyi trigonometrik dönüşümlerin **etkileşim terimi** olarak ele almaktadır:

$\sin_transform_1 \times \cos_transform_1$: Döngüsel etkinin düz sin/cos yapılarına göre daha esnek temsili.

C(MONTH): Ay bazlı sabit etkiler.

YearMedianRatio: Yıllık sapma etkilerini temsil eder.

Aşağıdaki verilen şekilde yukarıda açıklanan log lineer regresyon modelinin X bayisi A araç modeli özelinde model sonuçları gösterilmiştir. Yine aşağıda yer aşan şekilde log lineer regresyon temelli model sonuçları Y bayisi B araç modeli özelinde model sonuçları gösterilmiştir.

Şekil 5.7. X Bayisi A Araç modeli özelinde log lineer regresyon model sonuçları

Şekil 5.8. Y Bayisi B Araç modeli özelinde log lineer regresyon model sonuçları

5.3. Model Seçimi ve Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, farklı yapısal varsayımlara ve öznelik setlerine sahip çok sayıda zaman serisi tahmin modeli geliştirilmiş ve test edilmiştir. Modelleme sürecinde, tek bir yaklaşım yerine modüler, çoklu model tabanlı bir yapı benimsenmiş; her modelin performansı, farklı tipte seriler ve zaman dönemleri üzerinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, aynı zaman serisi verisi üzerinde farklı 10 tahmin modeli paralel olarak çalıştırılmıştır. Her modelin geleceğe yönelik tahmin başarımı, ilk gözlemlenebilir gerçekleşmiş satış değeri üzerinden ölçülerek en iyi modelin seçilmesi hedeflenmiştir.

Model Seçim Stratejisi

Model seçimi süreci, üç aşamalı bir yapı izleyerek gerçekleştirilmiştir:

1. Teorik uygunluk değerlendirmesi:

Her modelin varsayımları, veri yapısıyla (trend var mı, mevsimsellik var mı, dışsal değişken var mı) uyumlu olacak şekilde eşleştirilmiştir.

2. Performans metriği üzerinden karşılaştırma:

Test seti üzerindeki tahmin sonuçları, klasik hata ölçütleri ile değerlendirilmiştir.

Kullanılan başlıca metrikler:

- Root Mean Squared Error (RMSE)
- Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
- Bias: Toplam tahmin / toplam gerçek oranı

3. İş kararlarına duyarlılık:

Özellikle yüksek hacimli serilerde aşırı sapmalardan kaçınılması, düşük hacimli serilerde ise sıfır tahmin riskinin azaltılması gibi iş gereksinimlerine duyarlı olarak model çıktıları incelenmiştir.

Bu çalışmada, her seri için “en iyi model” tanımının sabit tutulmasının yanıltıcı olabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, model seçimi aşağıdaki şekilde dinamik gerçekleştirilmiştir:

- Her seri için tüm modeller aynı eğitim/test seti üzerinde uygulanmıştır.
- Tahmin sonuçları test dönemindeki gerçek değerlerle karşılaştırılmıştır.
- Performans metriklerine göre o seri özelinde en iyi model atanmıştır.

Bu yapı sayesinde, farklı veri karakteristikleri taşıyan serilere farklı modeller eşlenebilmiş; örneğin:

- Yüksek sezonluk varyans içeren serilerde STL-ARIMA tercih edilirken,
- Dışsal değişkenlerle ilişkili serilerde regresyon modelleri daha başarılı olmuştur,
- Düzgün seyreden serilerde ise Holt-Winters üstünlük göstermiştir.

Yukarıda anlatılan model seçme yapının ötesinde, bazı serilerde hiçbir modelin açık üstünlük sağlamadığı gözlemlenmiştir. Bu durumda, continuous ensemble learning yaklaşımı devreye alınmış; farklı modellerin çıktıları ağırlıklı olarak birleştirilerek final tahmin elde edilmiştir. Bu ağırlıklar sabit değil; geçmiş başarı oranlarına göre dinamik

olarak güncellenmiştir. Böylece model seçimi sadece test setinde değil, zaman içinde kendini güncelleyen bir yapı olarak da değerlendirilmiştir.

5.3.1. Model Değerlendirme

Modelleme sürecinde her bir seri için farklı yapısal özelliklere sahip bireysel modeller çalıştırılmış; ardından bu modellerin tahmin doğrulukları kıyaslanarak, en uygun model her seri için dinamik olarak seçilmiştir. Aşağıdaki örnek, bu sürecin etkisini somut biçimde göstermektedir:

Gerçekleşen satış miktarının 5.840 birim olduğu örnek bir seri için, seçilen modelin doğruluğu %98,29 düzeyine ulaşırken, diğer bireysel modellerin doğruluk oranları %79 ila %93 aralığında kalmıştır. Özellikle bazı modellerin doğruluk oranı %81'in altına düşerken bu durum tahmin hatalarının operasyonel kararlar açısından risk oluşturabileceğini göstermektedir.

Bu bağlamda:

accuracy: Dinamik olarak seçilen (selected) modelin doğruluğu

accuracy1– accuracy10: Farklı yapıda bireysel modellerin doğruluklarıdır.

Seçimli model stratejisi sayesinde, bireysel modellerin lokal sapma ve zayıflıklarından kaynaklanan hata etkileri elimine edilmiştir. Her serinin veri yapısına en uygun model belirlenerek, tahmin hatalarında sistematik olmayan ama kritik düzeydeki sapmalar önlenmiştir.

Accuracy(Doğruluk), makine öğrenme modellerinin ne kadar doğru tahmin yaptığını gösteren genel bir başarı metriğidir. Genellikle sınıflandırma problemlerinde kullanılırken, regresyon problemlerinde yüzdelik hata üzerinden tanımlı alternatif "doğruluk ölçütleri" ile ifade edilmektedir. Regresyonda doğruluk, genellikle modelin gerçek değere ne kadar yakın tahmin yaptığını gösteren oranlarla tanımlanır.

$$\text{Accuracy} = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

y_i : Gerçek değer

\hat{y}_i : Tahmin edilen değer

n : Gözlem sayısı

RMSE (Root Mean Square Error – Kök Ortalama Kare Hata), tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki farkların karesinin ortalamasının kareköküdür. Hata miktarını birim düzeyinde verir ve özellikle büyük hatalara karşı duyarlıdır. Regresyon modellerinin doğruluğunu değerlendirmek için sıkça tercih edilen bir metriktir.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

y_i : Gerçek değer

\hat{y}_i : Modelin tahmin ettiği değer

n : Toplam gözlem sayısı

Bu iyileşme, klasik anlamda ortalama hata oranlarının düşürülmesinden öte, tutarlı ve seriye özel güvenilir tahmin çıktıları sağlama açısından değerlidir. Seçimli model yaklaşımı, yalnızca istatistiksel başarı değil, karar destek sistemleri açısından da önemli bir kararlılık sağlamaktadır.

Model	Accuracy	RMSE
Selected	0.982883	6.4447
Model1	0.890601	6.847443
Model2	0.902455	7.733373
Model3	0.886317	8.04187
Model4	0.933033	7.290628
Model5	0.814607	7.999543
Model6	0.837019	8.700875
Model7	0.79106	8.455073
Model8	0.913725	8.099303
Model9	0.872872	6.439446
Model10	0.871292	6.619124

Tablo 4.2. Model değerlendirme tablosu

Yukarıda yer alan tabloda tüm modeller için accuracy ve RMSE değerleri verilmiştir. Modellerin bireysel doğruluk değerlerinin yanı sıra akıllı model seçme yöntemi ile seçilen model başarısının %98 değerine kadar çıktığını görmüş oluyoruz.

Geliştirilen 10 farklı modelin performans metrikleri doğrultusunda karşılaştırıldığı çizgi grafik Şekil 5.9.'da sunulmuştur; hemen ardından şekil 5.10.'da, akıllı model seçimi sonucunda en iyi performansı gösteren modelin sonuçlarını gösteren grafik yer almaktadır.

Şekil 5.9. X Bayisi A Araç modeli özelinde tüm model sonuçları

Şekil 5.10. X Bayisi A Araç modeli özelinde seçilen model sonuçları

Şekil 5.11. X Bayisi A Araç modeli özelinde modellerin doğruluk karşılaştırmaları

Şekil 5.12. X Bayisi A Araç modeli özelinde modellerin RMSE karşılaştırması

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, zaman serisi verilerinden elde edilen satış tahminlerinin doğruluğunu artırmak amacıyla çok katmanlı bir modelleme yaklaşımı benimsenmiştir. Hem klasik istatistiksel yöntemler hem de öznitelik mühendisliğine dayalı regresyon modelleri bir arada kullanılmış; model başarımı, zaman serisinin mevsimsel, trend ve stokastik yapısına göre değerlendirilmiştir.

Bu çalışma kapsamında elde edilen temel bulgular; aynı veri seti üzerinde farklı yapısal varsayımlara sahip modellerin uygulanmasının, tekil model yapılarına kıyasla daha yüksek genelleme yeteneği sağladığı görülmüştür. Özellikle mevsimsellik ve trend bileşenlerinin STL gibi ayrıştırma yöntemleriyle modellenmesi, yüksek sezonluk varyansına sahip zaman serilerinde tahmin doğruluğunu anlamlı ölçüde arttırdığı görülmüştür. Düşük hacimli serilerde ise logaritmik dönüşümler ve verilerin normalize oranların uygulanması, varyansı kontrol altına alarak tahminlerin başarı dengesini iyileştirmiştir. Ayrıca, continuous ensemble learning yaklaşımı ile zaman içerisinde tahmin performansı değişkenlik gösteren serilerde oluşabilecek sistematik model hataları azaltılmış olup model parametre ağırlıkları, değişen veri dinamiklerine göre kendini yeniden optimize edecek şekilde dinamik olarak güncellenmiştir. Her bir zaman serisi için özel olarak yapılan model seçimi sayesinde, genellenmiş ve sabit kalan modelleme yaklaşımlarına kıyasla daha düşük hata oranları ve daha yüksek açıklayıcılık sağlamıştır. Bu bulgular, farklı modelleme yapılarını harmanlayan esnek sistemlerin, operasyonel karar destek sistemleri içinde daha güvenilir tahmin çıktıları sağlayabileceğini göstermektedir.

Gelecek çalışmalar için öneriler; Öncelikle, modele dışsal değişkenlerin dahil edilmesi gözle görülür bir katkı sağlayabilir. Özellikle fiyat, kampanya, stok durumu ve rekabet bilgisi gibi değişkenlerin dahil edilmesi, yalnızca mevsimsel etkilerle sınırlı kalmadan, daha davranışsal ve tepkisel örüntülerin yakalanmasına olanak tanıyacaktır. Bunun yanı sıra, belirsiz durumların modellenmesi ve daha güvenilir tahmin aralıklarının oluşturulabilmesi amacıyla Bayesyen modellerin veya state-space yaklaşımların örneğin Kalman filtrelerinin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca, bu çalışmada ağırlıklı olarak klasik zaman serisi yöntemlerine odaklanılmış olmakla birlikte, özellikle karmaşık yapıya sahip veya uzun dönemli ve bağımlılık içeren seriler için LSTM ve N-BEATS gibi zaman serisi temelli derin öğrenme mimari yapılarının entegre edilmesi ve bu modellerle karşılaştırmalı analizlerin yapılması da gelecekteki araştırmalar açısından değerli olacaktır.